

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE BADJI MOKHTAR
ANNABA

جامعة باجي
مختار - عنابة

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA TERRE
DÉPARTEMENT D'ARCHITECTURE

MEMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de
Magister en Architecture

Option :
Patrimoine architectural et urbain

THEME

L'ETUDE DE LA STRATIFICATION ARCHITECTURALE
DANS LES MONUMENTS HISTORIQUES
PONT EL KANTARA DE CONSTANTINE

Présenté par :
M^{elle} Ferial HAOUACHA

Devant le jury :

Président : Dr REHAILIA Hassib

MCA, université Annaba

Rapporteur : Dr Khédidja BOUFENARA.

MCA, université Annaba

Examineur : Dr BOULKROUNE Heddy

MCA, université Annaba

Examineur : Dr MENDJEL Abdelhamid

MCA, université Annaba

Soutenu le:

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE BADJI MOKHTAR
ANNABA

جامعة باجي
مختار - عنابة

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA TERRE
DÉPARTEMENT D'ARCHITECTURE

MEMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de
Magister en Architecture

Option :
Patrimoine architectural et urbain

THEME

L'ETUDE DE LA STRATIFICATION ARCHITECTURALE
DANS LES MONUMENTS HISTORIQUES
PONT EL KANTARA DE CONSTANTINE

Présenté par :
M^{elle} Ferial HAOUACHA

Devant le jury :

Président : Dr REHAILIA Hassib

MCA, université Annaba

Rapporteur : Dr Khédidja BOUFENARA.

MCA, université Annaba

Examineur : Dr BOULKROUNE Heddy

MCA, université Annaba

Examineur : Dr MENDJEL Abdelhamid

MCA, université Annaba

Soutenu le:

Dédicace:

A la mémoire de ma défunte mère que dieu la compte parmi ses bien-aimés

A mon papa sans qui je n'aurai jamais pu rien atteindre

A mes frères et ma sœur

A Skendar pour sa présence, son aide et son soutien

A Choubeila et Meriem pour leur soutien

A la mémoire de Mr Badjadja A. que dieu le compte parmi ses bien-aimés

Remerciement

Je tiens à remercier dieu le tout puissant qui m'a donné la force de réaliser ce travail, et le courage de le terminer

Je remercie Mme K. BOUFENARA pour son encadrement et son orientation, ainsi que pour l'aide précieuse qu'elle m'a apporté.

Je tiens à remercier les membres du jury de bien vouloir évaluer ce travail

Je remercie ma famille et mes proches pour leur soutien et leurs encouragements

Je remercie également tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce modeste travail

ملخص

العمل الفكري المطروح في هذه الصفحات حول التراص/التطابق المعماري ناتج عن الميل الى اخراج القيمة التاريخية للمعالم الاثرية من الاستمرارية الزمنية لإسنادها الى هوية رمزية ممثلة لمنطقة ما او شعوب ما. هذا التمرکز يقيدنا بموضع صراعي بالنسبة لطبيعة البعد التاريخي للتراث المعماري وهدفه الاصطلاحي في الربط بين الاجيال.

عبر هذه الدراسة سنتناول التطابق المعماري كظاهرة شكلية ناشئة عن اساس منطقي و قابل للادراك مثبت في مادية المعالم الاثرية التاريخية ، لهذا سنتعرض لوجهين :من جهة طريقة استيعاب مظهره الخارجي و ذلك بتنظيم ما يظهر مبدئيا مركب من ما يسمى بالوحدات الطبقيية ، و من جهة اخرى سنهتم بتحديد العلاقات بين تلك الوحدات و ذلك عن طريق استخراج التفاعلات السببية الهيكلية و التسلسل التاريخي بينها. في النهاية سوف نركز على التراص/ التطابق تجسيد مادي للتاريخ التعاقبي لبناء المعالم الاثرية ، و نتأجه في نطاق اعادة استعمال البنايات القديمة في اطار المحافظة على التراث المعماري.

الكلمات المفتاحية :

تطابق - المعلم التاريخي - تاريخ البناء - التاريخ الثقافي - الشكل و المظهر - ترتيب تسلسلي...

Abstract:

The reflection led by this work on the phenomenon of architectural stratification arises from tendency to take the "historical value" of monuments out of its chronological continuity, in order to point what is considered to be an emblematic identity representing a region and/ or people. Such a position involves us in a devious debate about the essence of the historical dimension of architectural heritage, and its conventional intergenerational goal.

Through this study, we will approach the stratification as a morphological phenomenon generated by a logical and intelligible base inscribed in the materiality of historical monuments. Thus, we are going to set forth two main aspects of the subject; on the one hand, how to apprehend such a configuration perceptually, and those by arranging what seems to be in principle complex and concatenated via what is commonly called "stratigraphic units". On the other hand, we will focus on the identification of links between those different stratigraphic units, bringing out the structural causality, and their chronological organization.

Ultimately; emphasis will be putting on the stratification as a material incarnation of the constructive diachronic history of monuments, and the impact of such a behavior as an intervention on the existing structures, for the conservation of architectural heritage.

Key words:

Stratification- historical monument- constructive history- diachronic history- morphology- chronological order...

sommaire

Introduction générale.....	1
Problématique.....	2
Méthodologie	4
Structure du mémoire.....	5
Première partie: monument historique et stratigraphie	
Introduction de la première partie.....	8
Chapitre 1:définition des concepts.....	9
Chapitre 2: l'étude stratigraphique.....	25
Conclusion de la première partie.....	52
Deuxième partie: Etude stratigraphique du pont El kantara de Constantine	
Introduction de la deuxième partie.....	53
Chapitre 3: Présentation du corpus d'étude.....	54
Chapitre 4: Etude exploratoire.....	72
Conclusion de la deuxième partie.....	98
Conclusion générale.....	99
Bibliographie.....	102
Liste des figures et planches.....	105
Liste des tableaux et graphes.....	107
Table des matières.....	108
Liste des annexes	
Résumé	

INTRODUCTION GENERALE

En matière de conservation du patrimoine bâti, l'attitude adoptée envers les œuvres monumentales prend tout son sens dans les valeurs attribuées à celles-ci. Aussi diverses qu'elles puissent être, une fois identifiées, ces valeurs doivent être conservées et continuellement véhiculées entre générations. Ceci est justifié par la liaison entre passé, présent, et futur, finalité conventionnelle de la conservation du patrimoine où la variante temps est définie par son caractère chronologique.

En admettant cette dimension diachronique temporelle, on fait face à ce qu'on appelle communément « stratification ou stratigraphie » dans un monument. Ce phénomène omniprésent dans une grande partie des monuments historiques, prend un caractère imposant lors des travaux d'intervention sur ces derniers sous différentes formes : phases constructives, styles architecturaux, ou simplement des traces physiques de périodes historiques distinctes.

Issue de la géologie, l'étude de stratification s'est appliquée à l'archéologie, pour être ensuite introduite dans le domaine de la restauration architecturale vers les années 1980¹². (Doglioni et Parenti)

A ce sujet, la distance historique et intellectuelle aurait retenu une dialectique conflictuelle.

Considérée comme document emblématique de la conservation et de la restauration des monuments historiques, la charte de Venise inclut dans son article 11 : « *les apports valables de toutes les époques à l'édification d'un monument doivent être respectés, l'unité de style n'étant pas un but à atteindre...* ». ¹³

Rétrospectivement, les fondements idéologiques de la théorie de la restauration en Europe au XVIII^{ème} et XIX^{ème} siècle, notamment en France, prônaient l'unité stylistique justifiée par un nationalisme aigu et l'expression d'une architecture idéaliste rapportée aux styles médiévaux pour les français.

Le présent travail a pour objectif principal, l'étude du phénomène stratigraphique dans les monuments historiques, et son impact en matière de conservation du patrimoine architectural de manière générale, et de restauration plus particulièrement.

¹² C. MILETO , «L'analyse stratigraphique de l'architecture et son application à l'architecture traditionnelle , relevé du bâti ancien» in <http://www.rehabimed.net/Publicacions> P.172

¹³ La charte internationale de Venise, II^{ème} Congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques, Venise, 1964

Problématique

Aussi large et mouvante que sa signification puisse être, le terme patrimoine est cependant « *le cadre référentiel dynamique au dialogue entre passé et futur...* »¹⁴

Depuis l'introduction des dimensions identitaire et culturelle¹⁵, l'œuvre patrimoniale en architecture tend à devenir un jalon de production propre à des périodes prises isolément dans la continuité temporelle et historique, négligeant cependant l'aspect relationnel évolutif et successif de cette dernière.

Les travaux de classement ou de conservation du patrimoine bâti deviennent alors sélectifs et réduits aux œuvres à forte connotation identitaire et/ou culturelle, donnant ainsi à la stratification constructive un caractère d'hétérogénéité chaotique.

En pratique ; la stratification est un phénomène assez fréquent dans les monuments anciens. Quelques soit l'ampleur de l'intervention envisagée, cette multiplicité constructive apparaît parfois imposante voire, irréversible.

Dans cet esprit, le premier accès connu à la ville de Constantine est réduit à sa plus récente création, El Kantara devenant Ainsi le pont construit à l'époque coloniale française à l'Est du Rocher pour la plupart des citoyens.

En ce sens, et en partant du principe de la liaison entre générations comme finalité consensuelle de la conservation du patrimoine, la stratification constructive dans les monuments historiques apparaît comme l'incarnation matérielle par excellence du caractère cosmopolite de l'histoire, mais surtout des rapports de succession entre groupes humains d'époque en époque.

Partant de ce postulat, notre travail tentera de répondre aux questions suivantes :

- Comment lire le processus d'évolution et/ou de transformation dans un même monument historique ?
- Comment identifier les rapports stratigraphiques ?
- Comment aborder la stratification lors des travaux d'études et d'intervention sur l'ancien ? et que peut-on tirer de ce mode d'intervention sur l'existant au profit de la conservation du patrimoine ?

Hypothèses

Cette configuration complexe résultat de la construction progressive et/ou la modification du bâti (n'ayant pas été exécuté d'un seul coup) peut être appréhendée de la sorte :

¹⁴ Benyoucef 2008, cité par S.Mazouz «Patrimoine bâti pour de nouvelles méthodes et outils de lecture» in séminaire internationale 2009 P.2

¹⁵ Notamment à partir de la création de la notion de patrimoine de l'humanité par l'Unesco.

- Le monument historique stratifié est un système composé de plusieurs parties homogènes en rapports les unes avec autres, engendré par un usage récurrent et continu du monument préexistant avec quelques changements de détails (changement de fonction, entretien et/ou réparation, embellissement... etc.). Ces adaptations marquent une hétérogénéité de l'unité constructive visible en surface (matériaux, mise en œuvre et techniques constructives) et génèrent des transformations morphologiques et mécaniques.
- La stratification est le résultat d'actions anthropiques multiples sur l'artéfact, obéissant à une logique et laissant des traces lisibles sur la matière
- Sur le plan pratique : le monument historique est soit le fruit d'une création délibérée, ou de valeurs attribuées selon des critères culturels et/ ou cognitifs; où chaque phase représente une partie pouvant être indissociable et irréversible de la totalité.

Objectifs :

A travers cette recherche, on vise à appréhender l'importance et la signification de cette interférence constructive pour une meilleure conservation de la valeur historique des monuments, mais également pour son apport indéniable à l'analyse et la compréhension de ces derniers.

Ainsi, il est question d'aborder la méthode de lecture « rétrospective » de l'enchaînement et de la superposition constructive à travers des traces laissées par plusieurs groupes humains sur une même entité physique. D'un autre côté, on s'intéresse à l'approche critique d'un tel comportement comme action d'intervention sur l'œuvre du passé, tout en mettant en évidence l'apport accompli- et donc, les possibilités et les limites des opérations de modification, d'ajout et/ou de suppression des parties d'un monument, et la logique présidant de tels actions-

- **Méthodologie**

Sachant que la stratification architecturale est l'incarnation matérielle de l'histoire diachronique d'un monument, il est important de mettre l'accent sur les différentes phases existantes ainsi que sur les rapports chronologiques entre ces dernières. Notre approche se fera alors en deux temps: l'étude morphologique du phénomène de la stratification dans le monument historique considéré comme un ensemble de parties structuré par l'homme et l'histoire d'un côté, et la logique des rapports complexes entre ces parties d'un autre côté.

Ainsi, la méthode de l'étude stratigraphique sera principalement typo-morphologique, abordant la stratification en tant que composition morphologique de plusieurs unités élémentaires, assemblées par des relations chronologiques et temporelles inscrites dans la matérialité des architectures historiques.

La méthode typo-morphologique

Définit comme étant «l'étude des processus de formation et de transformation des milieux bâtis»¹⁶, la méthode typo-morphologique développée en Italie dans les années 1960 par S. Muratori (1910- 1973) vise «*l'étude des formes et de la syntaxe de la façade, donc ... elle est considérée comme une méthode de lecture du milieu bâti qui est définie à partir de séries de relation complexe...*»¹⁷

L'analyse morphologique selon B.duprat, est basée sur le principe que les formes bâties sont une composition de sous-ensembles liés par «*des lois d'organisation de façon ni fortuite, ni contingente, que la recherche aura à mettre en évidence et à expliquer*»¹⁸. Ainsi, ces sous-systèmes obtenus de la décomposition d'une façade ou d'un volume donnés, sont classés par la méthode typologique en catégories «*qui permettent d'ordonner la masse confuse du réel par le repérage de régularités pouvant s'appliquer aux architectures liées, à un espace géographique ou à une période historique. Ces catégories se recoupant souvent*»¹⁹

La méthode typo-morphologique a été largement utilisée dans le champ de l'analyse urbaine, et de la lecture d'espaces complexes et extensibles. Au niveau du bâtiment isolé, elle sert à appréhender un ensemble composé et structuré par l'homme. Elle se déroule essentiellement en trois étapes:

- la segmentation :

La méthode typo-morphologique procède par décomposition de l'objet d'étude -considéré comme système complexe- en ses unités élémentaires, permettant une lecture détaillée et minutieuse, accomplie à une échelle plus contrôlable. Cette première étape appelée "la segmentation" est effectuée sur la base de "critères" morphologiques qui sont à déterminer selon le type d'étude, et les objectifs visés. La segmentation donne résultat à des unités comparables, et analysables les

¹⁶ Ngo Le Minh, Les murs de façade des maisons du quartier Bui Thi Xuan à Hanoi: relations entre les organisations constructives, formelles et spatiales et les modes d'appropriation, mémoire de maîtrise en sciences de l'architecture, Québec, 2005.p.73

¹⁷ Ngo le minh. Ibid .P 68

¹⁸ B. Duprat, l'analyse des formes architecturales: cadre théorique, méthodes, application scientifiques, Laboratoire d'analyse des formes, rapport pédagogique, Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon.

¹⁹ Ngo Le Minh, Ibid. p.68

unes par rapport aux autres, elles doivent être de la même nature, permettant de les soumettre à des rapports d'analogie/ divergence

- le classement typologique:

Pour une manipulation pratique des unités segmentées; celles-ci doivent être recensées et organisées. On appelle cette étape "la classification typologique" dont le rôle est *«d'identifier des catégories qui permettent d'ordonner la masse confuse du réel»*²⁰. Les typologies classées sont des éléments architecturaux: styles, matériaux, espaces aménagés, éléments architectoniques...etc.

- interprétation des interrelations entre les différentes composantes

Dans cette phase, il est question d'identifier les rapports existant entre les différentes sous-unités recensées pour parvenir peu à peu à déceler le rapport logique derrière leur configuration complexe. Duprat décrit cette étape comme étant le passage du "perceptible" à l'"intelligible" Notons finalement que pour une analyse efficiente et la plus complète possible, le travail de lecture morphologique et de segmentation doit se faire sur un espace tridimensionnel. Mais vu la complexité d'une tel entreprise, la meilleur moyen de le faire serai la combinaison de représentation bidimensionnelles dans de multiples orientations (élévation, coupes horizontales/ verticales)

Motivations du choix du corpus d'étude

La ville de Constantine, de par son emplacement et la nature de son site fût longuement convoitée, et accueille plusieurs occupants et colonies qui ont successivement marqué son paysage.

Le pont d' «El Kantara », vu ses dimensions et son gabarit, nous permet d'aborder aisément et de façon globale et simultanée le phénomène de la stratification constructive et ainsi de la dimension historique diachronique. De cette manière, on peut faire une lecture directe et concrète des différentes phases stratigraphiques délimitées par des traces lisibles sur la matière, et ainsi permettre une application qui soit la plus explicite possible de la méthode d'étude stratigraphique architecturale, objet du présent travail.

D'autre part, la situation des différentes parties du corpus choisies se trouve à l'abri du flux anthropique. Chose qui face aux vicissitudes de la vie et au manque d'entretien et d'intérêt portée à ce genre d'artéfacts, ralentit considérablement le processus de dégradation par rapport

²⁰ Ngo Le Minh, Idem

aux restes des vestiges historiques de la ville. Sans pour autant remettre en cause le danger éminent et l'urgente nécessité d'intervention.

Le corpus d'étude choisie, de part sa nature est un projet requérant une connaissance et un savoir-faire assez particuliers pour sa conception et sa réalisation, chose qui nous permettra en un premier temps d'écarter toutes interprétations hasardeuses ou aléatoires. Au même titre, sa fonction déliée à toutes considérations spirituelles ou sémiologiques restreint notre travail à une analyse purement morphologique et structurelle.

Ajoutant à ceci, que ce pont, suscitant l'intérêt des chercheurs et historiens dès le moyen âge, a déjà été approché en tant qu'œuvre diachronique; Ce qui nous permettra de comparer nos résultats avec ceux des anciennes recherches, et d'apprécier l'apport de la stratigraphie en tant que méthode d'investigation et de travail.

Enfin, son emplacement au sein d'un secteur sauvegardé et classé en patrimoine national depuis 2005 par la loi 98-04 justifie pleinement son inscription à des perspectives de restauration future, Et donc le lancement d'étude analytique permettant ainsi de présenter un point de départ et une référence pour aborder tout les biens patrimoniaux se trouvant à la même zone.²¹

Structure du mémoire:

Notre travail a été organisé en deux parties:

- La première partie traite essentiellement du «monument historique et stratigraphie» pour expliquer l'intérêt portée à notre thématique, et cerner notre problématique de plus près, elle se développe en deux chapitres:

- Dans le premier chapitre, on s'est penché sur la définition des concepts clés "stratification" et "monument historique" et leur mise en relation au sein de notre problématique

- dans le second chapitre, on a traité l'intérêt naissant au phénomène de la stratification dans le domaine scientifique, et l'évolution de son champ d'étude.

- La deuxième partie intitulée «Etude stratigraphique du pont El Kantara» vise principalement à vérifier nos hypothèses, et apporter des réponses à nos questions de recherche. Elle se compose à son tour de deux chapitres:

²¹ Décret exécutif n°05- 208 portant création et délimitation de secteur sauvegardé de la vieille ville de Constantine
ARTICLE 01 : En application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, il est créé un secteur sauvegardé dans la ville de Constantine dénommé "vieille ville"....est délimité, conformément au plan annexé à l'original du présent décret, comme suit :

- nord, nord-est et est : les gorges du Rummel
- nord-ouest et ouest : escarpements rocheux.

- le troisième chapitre est consacré exclusivement à notre corpus d'étude, pour une première approche, et une meilleure compréhension du monument historique choisit
- enfin le quatrième chapitre est consacré à l'analyse proprement parlant, et la présentation des résultats obtenus à travers le présent travail.

PARTIE 1

MONUMENT HISTORIQUE ET STRATIGRAPHIE

Introduction

Tout d'abord, on commencera par le traitement du cadre conceptuel et théorique de la recherche, permettant de présenter le thème et de bien le cerner avant toute tentative de répondre aux questionnements avancés.

Il s'agira essentiellement d'approcher le sujet de recherche avec exactitude, en présentant les concepts et les spécificités y afférant, d'insérer la thématique dans son contexte, et de faire l'état de l'art de la question.

En un premier temps, il nous semble primordial de lever l'ambiguïté et le caractère équivoque que tend à prendre la notion de "monument historique" dans le discours dialectique. Pour se faire, on va s'intéresser à la naissance et l'évolution de celle-ci, ainsi que la définition consensuelle qui lui a été attribuée dans le champ architectural. Par la suite, on approchera la stratification comme phénomène matériel, et on abordera ses formes et son intérêt plus spécifique dans le monument historique pour permettre d'explicitier la liaison entre les deux notions.

Pour finir, on présentera l'impact d'un tel phénomène et son poids en matière de conservation du patrimoine, et plus précisément de restauration des monuments historiques, à travers les théories et les expériences des différentes écoles, ainsi que leurs façons d'aborder cette stratification en pratique.

CHAPITRE 1 : DEFINITION DES CONCEPTS.

Introduction du chapitre

« Dans les arts, et dans l'architecture en particulier, les définitions vagues ont causées bien des erreurs, ont laissé germer bien des préjugés, enraciné bien des idées fausses. On met un mot en avant, chacun y attache un sens différent. Des raisonnements qui ne peuvent jamais se croiser s'élèvent sur ses bases mal assises, n'avancent pas les questions d'un degré, embarrassent les indécis et nourrissent les esprits paresseux... »¹¹

L'intitulé du présent travail dégage deux concepts fondamentaux : le sujet principale de recherche qu'est le phénomène de stratification d'un côté, et l'échelle d'étude choisie, ou l'objet d'investigation qu'est le monument historique d'un autre côté. La définition de ces derniers est primordiale pour pouvoir traiter notre sujet de recherche.

Il s'agira donc de se pencher sur leurs origines, leurs évolutions, l'état de l'art scientifique, et surtout la place qu'ils occupent dans le domaine de l'architecture en générale, et de la conservation du patrimoine plus spécialement.

1. LE MONUMENT HISTORIQUE

L'apparition et l'émergence de cette notion est passé par plusieurs étapes pour acquérir sa signification actuelle

1.1 Du monument au monument historique

Unanimement admis, le terme monument –dérivé du latin Monere : avertir ou rappeler- est définie comme « tout artefact édifié par une communauté d'individus pour se remémorer, ou faire se remémorer à d'autres générations, des personnes, événements, rites ou croyances. »¹²

En ce sens, les premiers monuments connus remontent aux premières civilisations, tel en témoignent les mausolées et les pyramides d'Egypte, et d'autres monuments du monde antique qui portent des inscriptions et des gravures attestant de leur caractère mémorial intentionnel. De façon générale, les monuments antiques étaient le moyen matériel par excellence prédestinés à témoigner du pouvoir, de la politique, ou de l'art et du savoir-faire populaire.

La prise de conscience historique à la renaissance donna un nouveau regard aux œuvres du passé, et une nouvelle signification aux monuments, qui perdent leur caractère délibéré, et prennent une nouvelle forme chaperonnée de nouvelles valeurs.

¹¹ E.E.VIOLLET LE DUC, *l'architecture française du XI^e au XVI^e siècle*, Tome Huitième, Michel Laglasse, Rénaud Lévesque and the Online Distributed Proofreaders Europe in <http://dp.rastko.net>. format PDF

¹²F. Choay, *L'allégorie du patrimoine, Couleur des idées*, Paris, Seuil, 1992. P.15

Aborder la notion de monument historique, revient alors à se pencher sur la question de la prise de conscience envers un passé lointain dont les traces subsistent encrées dans les œuvres anciennes.

1.2 LA PRISE DE CONSCIENCE ENVERS LES ŒUVRES DU PASSE

Cette prise de conscience temporelle est considérée le point de départ de l'intérêt au patrimoine. Ainsi, « *Le paradigme présent/passé renvoie au problème de la conscience du temps qui a contribué à la naissance de nos attitudes d'aborder le patrimoine, mais aussi aux conditions historiques sur lesquelles se sont fondées les prémisses de la conservation et de la restauration de notre patrimoine bâti.* »¹³

1.2.1. **L'antiquité et le moyen âge sous l'égide le l'ininterruption:**

A l'aube des civilisations, les hommes vivaient en continuité avec la nature convergeant vers une perpétuité ininterrompue. Il n'existait pas de réelle séparation entre époques, groupes humains ou histoires.¹⁴ Le présent était un temps ouvert, sans bornes ni repères. Néanmoins il était évident que ce dernier n'est pas figé, mais qu'il s'écoule dans un sens unidirectionnel.

Saint Augustin¹⁵ élargit la conception du temps en affirmant : « *...Il serait sans doute plus juste de dire : il y a trois temps : le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur [...] Le présent du passé, c'est la mémoire, le présent du présent, c'est l'intuition, le présent de l'avenir c'est l'attente...* »¹⁶.

Les œuvres du passé faisaient alors objets de réemploi, de démolition, de modification ou de remplacement « *au service d'une utilisation conforme à l'évolution des usages et des goûts, et susceptible d'entraîner, en toute légitimité, altérations et transformations* »¹⁷. De nouvelles formes architecturales et structurales voyaient le jour, à la quête d'innovations, de créativité, et surtout d'expressions religieuses et spirituelles propres aux croyances et aux hommes de pouvoir.

¹³ M. Tanguay, *conserver ou restaurer: la dialectique de l'œuvre architecturale*, thèse de Phd, faculté de l'aménagement, Montréal, 2012 P. 14

¹⁴ Idem.

¹⁵ Saint Augustin (354-430) est un philosophe et théologien chrétien d'origine berbère.

¹⁶ J. Le Goff, (1924- 2014) historien médiéviste français, *Histoire et mémoire, Collection Folio/histoire, 20*, Paris, Gallimard, 1988. P.25-33 cité par M. Tanguay. Ibid. p.14

¹⁷ Prélude de Françoise Choay. Boito, Camillo, *Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine [1893]*. Cité par M. Tanguay Ibid. P.15

Selon F. Choay¹⁸: « *Les grands édifices de l'Antiquité sont transformés en carrière, ou bien récupérés et dénaturés, pour des raisons économiques à l'exception de certains édifices que l'on reconnaît un intérêt religieux. L'intérêt utilitaire était le principal obstacle à la démolition.* »¹⁹

Ainsi de la Mésopotamie à la fin du moyen âge, le langage architectural connut une grande diversité et un large champ de solutions techniques et stylistique.

1.2.2- La période de la renaissance et la rupture passé/présent :

A partir du XV^{ème} siècle, de nouvelles tendances ouvrent le champ à des idées révolutionnaires vis-à-vis au temps historique. Avec l'apparition des courants humanistes, l'antiquité gréco-romaine se détache de la continuité temporelle jusque là vécue, jalonnant ainsi une rupture entre « *la réalité d'un passé révolu* »²⁰ et le présent. L'antiquité se voit ainsi acquérir le statut de modèle de prouesses humaines, et devient alors emblème d'une civilisation suprême.

Avec l'avènement du Quattrocento²¹, l'intérêt artistique croissant met l'accent sur la recherche plastique et artistique de l'espace vécu. On développa alors l'étude des proportions de l'architecture romaine, l'évolution de la perspective et la volumétrie, et l'abandon de la ténacité gothique à la quête d'un nouvel objet de l'art qu'est la **Beauté** –jointe aussitôt au **mystique monumental**–

Ainsi, le passé antique se démarque comme unité temporelle à part entière, utilisé comme source d'inspirations artistiques et de quêtes intellectuels. Les vestiges et les traces matérielles de l'antiquité acquièrent alors le statut d'œuvres du passé « *ayant une double valeur historique et artistique [...] Cette distinction de valeurs constituerait la forme native du monument historique* »²²

1.2.3 Le duel rationalisme des lumières/ romantisme

L'arrivée du siècle des lumières (1715-1789) marqua un élan décisif dans la rupture entre passé et présent. Plus qu'une rupture, celle-ci se manifeste sous forme d'opposition entre l'évolution scientifique, le développement technique et technologique du XIII^{ème} siècle d'un côté, et la barbarie et l'inculture du passé d'un autre côté.

¹⁸ F. Choay (1925- historienne des théories et des formes urbaines et architecturales française

¹⁹ F. Choay, *Op. Cit.* P.32

²⁰ Idem. P.36- 37

²¹ Mouvement artistique et littéraire italien au XV^{ème} siècle

²² M.Tanguay, *Op .Cit.* P.16

La naissance de cette nouvelle ère qualifiée de « moderne ou moderniste » présentait la renaissance Européenne en matière d'architecture comme paralysie conceptuelle et perte de créativité et d'expression artistique. Ainsi « *les hommes des Lumières substitueront l'idée d'un temps cyclique, à l'idée d'un progrès linéaire qui privilégie à chaque instant le moderne* »²³

A la fin du siècle, en réaction aux idées rationalistes des hommes des lumières, naquit un mouvement antagoniste : le romantisme²⁴ clamant les valeurs humaines ancestrales, et le génie créatif des périodes antiques mis en péril par ce nouvel âge.

Parallèlement à ceci, l'instabilité politique d'un grand nombre de pays d'Europe à la fin du siècle notamment la France²⁵ -engendrant des destructions massives d'édifices civils et religieux lors d'un long processus de dévastation- contribue à la naissance d'un esprit nationaliste portant un grand intérêt aux monuments antiques et médiévaux.

De la sorte, on voit naître une nouvelle polémique creusant l'écart passé/moderne , « *Pour les uns le passé est âge d'or, temps exemplaire d'innocence et de vertus, époque des grands ancêtres, pour les autres il est barbarie, archaïsme, repaire de vieilleries dépassés et démodées, époque de nains physiques et mentaux* »²⁶.

Ainsi cette opposition creuse la distance avec le temps présent «*en tant que prise de distance vis-à-vis de tout le passé ... comme telle, tend à objectiver, à saisir le monument du dehors, comme document historique. Le terme même de monument historique est l'expression de cette prise de conscience* »²⁷

1.3 USAGE DE LA NOTION DE MONUMENT HISTORIQUE

A partir du XVIII^{ème} siècle, l'histoire et l'historiographie prennent un nouvel aspect. On passa alors des rapports historiques des religieux et des érudits du XVI^{ème} et XVII^{ème} siècle, à une méthode analytique et critique des scientifiques et des philosophes.

En effet, l'histoire du passé qui autrefois se résumé aux prêtres, nobles et rois, élargie son champs de recherche aux sociétés et aux peuples. L'antiquité, et les monuments du passé (jadis exclusivité des érudits et des élites) prennent une dimension nationale, et deviennent alors emblème de fierté et d'histoire des populations.

En ce sens, on commença à recenser et inventorier ces œuvres du passé qui se voient attribuer de nouvelles valeurs historiques ou nationales, non intentionnelles lors de leur construction.

²³ M.Tanguay. Op. cit. P.18

²⁴ Mouvement artistique et littéraire apparut à la fin du XVII^{ème} en Europe basé sur le spirituel et le moral

²⁵ La révolution Française 1789-1799

²⁶ J.Le Goff cité in M.tanguay Ibid. P.14

²⁷ Philippot cité in M. Tanguay Ibid. P.20

La notion de monument historique naquit alors dans « *le prospectus d'Aubin-Louis Millin dans son recueil d'Antiquités nationales* »²⁸ présenté devant l'assemblée nationale constituante (1790)²⁹ : « *c'est aux monuments historiques que nous nous attachons principalement...* ».³⁰

Après la révolution française et l'établissement d'une certaine stabilité, avec l'intérêt porté aux artefacts mémoriaux détruits, la notion de "monument historique" a finalement pris naissance³¹. Néanmoins, elle n'entrera en vigueur dans l'usage courant des français qu'à la deuxième moitié du siècle.

Avec l'apparition des conventions internationales pour la protection des biens matériels des anciennes civilisations au XX^{ème} siècle, la notion de monument historique prend définitivement forme. En effet, on notera sa présence dans les premiers rapports des colloques comme dans la charte d'Athènes de 1931³². Mais il faut attendre 1964, pour donner une définition nette et explicite à cette notion dans la charte de Venise, adoptée lors du II^{ème} congrès internationale des techniciens et des monuments historiques.

*« La notion de monument historique comprend la création architecturale isolée aussi bien que le site urbain ou rural qui porte témoignage d'une civilisation particulière, d'une évolution significative ou d'un événement historique. Elle s'étend non seulement aux grandes créations mais aussi aux œuvres modestes qui ont acquis avec le temps une signification culturelle. »*³³

Par cette définition plutôt consensuelle, on fera ressortir la dimension historique de façon autonome comme critère de classement d'un édifice en rang monumental. Néanmoins, on ne tardera pas à séparer les "grandes créations" des plus modestes en mettant en place la notion "d'architecture mineure"³⁴ pour classer ses derniers. Pour G.GIOVANNONI (1873-1947), l'appellation de monument concerne principalement les « [...] œuvres d'architecture vraiment remarquable pour leur ampleur et pour leur valeur artistique »³⁵

²⁸ Ibid. P.19

²⁹ D.POULOT, naissance du monument historique, article paru dans la revue d'histoire moderne et contemporaine, société d'histoire moderne/ tome XXXII, 1985. P.418

³⁰ Aubin-Louis Millin cité par M.Tanguay Op.Cit. P.19.

³¹ Guizot qui était jadis ministre de l'intérieur créa le poste d'inspecteur des 'monuments historique', ce qui d'après F.Choay donna une légitimité et un acte de naissance à cette notion

³² La charte d'Athènes pour la restauration des monuments historiques, 1er congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques, Athènes, 1931

³³ ICOMOS, la chartes de Venise 1964, II^e congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques, Paris, 1992.

³⁴ Architecture mineure ou patrimoine urbain, notion développé par l'italien Giovanonni en 1931 visant les tissus urbains dont l'importance réside dans leur harmonie et leur symbiose en tant qu'ensemble

³⁵ Cité par M. tangay, Op. Cit. P.65

On verra ainsi l'instauration de la notion de monument historique et l'évolution de son sens et son étendue, qui ouvrira le champ par la suite à de nouvelles catégories : on notera les jardins historiques, les villes et les centres historiques, les structures historiques...etc.

2. La stratification architecturale:

Par définition, la stratification est « *la disposition en strates chronologiquement successives des matériaux...* »³⁶ La stratification de façon générale est un phénomène qui a pris tout son sens dans les domaines de la géologie et ensuite de l'archéologie. L'importance et l'impact, ainsi que les résultats obtenus grâce à son étude (devenue une science en soit : la stratigraphie) ont eu un écho considérable dans le domaine de l'architecture, notamment en ce qui concerne l'architecture historique.

Pour aborder la stratigraphie architecturale, il serait incontestablement nécessaire de comprendre l'ampleur et l'importance de la stratification dans les monuments historiques, mais surtout les finalités théoriques et pratiques de son étude.

2.1. La stratification vue comme un tout compartimenté

La notion de stratification n'a commencé à exister dans son sens actuel qu'à partir du changement de la considération portée aux artefacts bâtis, et la naissance d'une observation réfléchie de ces derniers

2.1.1. Naissance et évolution de la vision stratigraphique

L'intérêt porté aux vestiges du passé en tant qu'indices intellectuels et historiques a engendré une attitude analytique vis-à-vis des monuments historiques

2.1.1.1. Le caractère synchronique des vestiges :

Depuis l'antiquité, les vestiges des populations anciennes attirent la convoitise des contemporains. Chasse à la fortune, réemploi des matériaux ou du mobilier, ou tout simplement pour des fins ostensibles ou d'érudition, ces « *fouilles prédatrices* »³⁷ ont toujours été

³⁶ B.DESACHY , De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain VI : aperçu historiographique - notes méthodologiques , thèse de doctorat , Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne , 2008. P.4

³⁷ Idem P.7

omniprésentes dans les sites anciens. Les vestiges étaient alors exhumés et/ou arrachés de l'endroit d'origine et déplacés hors contexte.

Avec les nouvelles dispositions artistiques et intellectuelles de la renaissance, on verra l'apparition de nouvelles idéologies, qui pousseront ce phénomène d'exploitation encore plus loin. En effet, l'intérêt croissant aux œuvres esthétiques de l'antiquité romaine en particulier, et le façonnage d'une civilisation emblématique de pouvoir et de prospérité, ont donné naissance à un esprit de collection aigu, redoublé d'une inflation des humanistes à *la pratique philologique*³⁸. Au début du XVIII^{ème} siècle, la culture émergente des musées, engendre un engouement sans précédent sur les objets antiques, ces derniers qui n'étaient autre que de « *simples illustrations des textes transmis par la tradition* »³⁹ devinrent alors un passé palpable par excellence « *car authentiques et donc plus fiables* »⁴⁰ renvoyant à une époque prise isolément dans le temps historique.

Les vestiges du passé étaient alors des témoins à valeurs intrinsèques, l'objet en soi était précieux et pouvait dès lors être séparé de son contexte et amputé de son entité, son intérêt résidant dans son unicité.

2.1.1.2- La prise de conscience envers un passé diachronique, et l'apparition d'une architecture historique et d'un vocabulaire stylistique y affèrent :

L'évolution des recueils et des collections au XVIII^{ème} siècle, engendrera une nouvelle culture matérielle. Les antiquaires étudièrent les objets anciens en rapports de similitudes et divergences, et les classèrent selon des catégories bien déterminées. « *Les variations de caractères morphologiques et techniques expriment une évolution dans le temps perceptible par l'étude de séries d'objets [...] On peut en effet lui rattacher l'analyse des œuvres d'art basée sur l'idée de la succession des styles que fonde Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) avec son Histoire de l'Art de l'Antiquité (1764).* »⁴¹

Ainsi, l'élaboration de styles et de typologies architecturales et artistiques, en plus de l'évolution de la pratique de l'épigraphie ouvrent le champ à un passé « pluri-civilisationnel », et affirme une histoire évolutive et diachronique.

³⁸ Méthode utilisant principalement les textes et les écrits la philologie est par extension la découverte et la compréhension du passé à travers les vestiges comme document de base

³⁹ JOCKEY 1999 cité par .B.Desachy Ibid P.10

⁴⁰ Idem

⁴¹ Idem

De la sorte, selon des critères déterminés à partir de l'étude et l'analyse des vestiges, on a mis en place des définitions de styles architecturaux historiques, on parlera par la suite de l'architecture antique gréco-romaine, l'architecture médiévale romane/ gothique...etc.

Les études des vestiges et les travaux y consacrés deviennent alors nettement plus spécialisé et plus sélectives, tel en témoignent les nombreux ouvrages apparut par la suite comme *le dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle de E.E.VIOLLET LE DUC*⁴².

2.1.1.3- L'intérêt aux vestiges in-Situ et la lecture du monument :

Face à l'écho de la renaissance Italienne, et la vénération de la civilisation antique romaine, un nouvel intérêt au passé s'est développé dans la partie nord de l'Europe. En effet, les pays nordique, par volonté de prouver l'ancienneté de leurs territoires et le prolongement de leur histoire, lancèrent les fouilles dans leurs pays

Dans le même contexte, avec la découverte inopinée d'Herculanum (1709) et les travaux entrepris sur son site (1738) puis le site de Pompéi (1748)⁴³, la fouille in Situ prend un grand élan. La dislocation des monuments et le déplacement des vestiges étaient alors dénoncés par certains spécialistes de l'archéologie, et représentaient une destruction de référent et de témoins historique.

Cette nouvelle pratique –in situ- introduisit l'observation intégrale des monuments et des vestiges, et appuya l'analyse dans le moindre détail de ses derniers : désormais, la chasse aux œuvres d'art est substituée par la lecture des sites archéologiques⁴⁴. L'hétérogénéité constructive se fait alors de plus en plus évidente, ainsi que la coexistence et la multiplicité des typologies d'édification, chose qui à l'époque encore était considéré comme galvaudage de l'authenticité et la pureté des monuments.

En effet, au XIX^e siècle, l'intérêt aux vestiges du passé était justifié par la quête de l'identité et l'histoire nationales et métropolitaines. Les architectes créèrent une histoire fragmentée du monument où ils fixèrent une période « *d'un état de référence de l'édifice par rapport auquel les*

⁴² E.E.VIOLLET LE DUC , dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI^e au XVI^e siècle , édition BANCE-MOREL de 1854 à 1868

⁴³ Barthélémy JOBERT, « **FOUILLES D'HERCULANUM ET DE POMPÉI** (Italie) », *Encyclopædia Universalis* [en ligne], consulté le 24 février 2014. URL : <http://www.universalis.fr/encyclopedie/fouilles-d-herculanum-et-de-pompei/>

⁴⁴ B.DESACHY Op.cit. P.14

*étapes antérieures sont considérées comme primitives, et les étapes postérieures vues comme des altérations de l'authenticité du monument. »*⁴⁵

Ainsi cette nouvelle pratique (de l'archéologie monumentale) visait à momifier les vestiges bâtis, en un moment donné et un état alloué de leur existence. Cette « *tradition du temps figé* »⁴⁶ écartait toute considération sédimentaire ou diachronique de l'histoire du monument.

2.2- L'apport du débat philosophique et intellectuel de la restauration :

Avec la naissance d'une conscience envers le passé, et l'héritage qui en découle, une nouvelle pratique s'est développée et a connu son essor aux XIX^{ème} et XX^{ème} siècles en vue de conserver cette matérialité patrimoniale : la restauration. En effet, cette démarche à caractère interventionniste sur les monuments (historiques et artistiques) a mis les architectes et les ingénieurs en contact direct avec la matière, chose qui les a confronté aussitôt à la problématique de la stratification architecturale.

En effet, le débat autour de la question a toujours été ardent et conflictuel : si la restauration par consensus était en quête de vérité historique et artistique passé, d'honnêteté et de mémoire, il fallait toutefois déterminer le sens exact de ses dernières. Serait-ce un état préalable réel ou proposé du monument ? Ce qui exclurait davantage toute intervention ou ajout antérieur à cette position, ou s'agit-il du monument en tant qu'œuvre collective des hommes, de la nature, du temps et des pratiques ? A ce moment, les composantes de l'artéfact seraient toutes importantes au même titre !

Notons également que les différentes écoles de pensées que la distance historique aura retenu (et qui seront citées ci-dessous) sont considérées comme allégoriques et non pas comme pionnières de la restauration, car cette dernière a existé bien avant le XIX^{ème} siècle

2.2.1. La polémique du XIX^{ème} siècle

Le XIX^{ème} siècle en Europe occidentale représentait le tournant d'une période d'instabilités politiques jalonnées d'un long processus de dégradations et de destructions en masse, mais aussi d'un duel des plus fougues de l'histoire confrontant lumières et romantisme.

Suite à cette situation, la prise en charge des vestiges et des monuments a engendré une opposition considérée encore aujourd'hui comme le point de départ de la dialectique autour de la restauration architecturale

⁴⁵ Ibid. P.17

⁴⁶ B. Desachy. Idem

2.2.1.1- l'antagonisme restauration/anti-restauration-conservation :

Représentée par deux principaux rivaux E.E. VIOLET LE DUC (1814-1879) et JOHN RUSKIN (1819-1900), l'opposition entre l'école scientifique des lumières d'un côté et l'école romantique d'un autre ouvrit le champ à une vision plus élargie vis-à-vis aux monuments historiques

En effet, pour Viollet Le Duc et ses partisans les monuments historiques étaient des sceaux nationaux, et leur conservation se faisait par le biais de la restauration dans le style le plus emblématique, qui était l'architecture médiévale pour la France et l'Angleterre à l'époque.

Viollet Le duc affirma cependant « *Chaque édifice ou chaque partie d'un édifice doivent être restaurés dans le style qui leur appartient, non-seulement comme apparence, mais comme structure. Il est peu d'édifices qui, pendant le moyen âge surtout, aient été bâtis d'un seul jet, ou, s'ils l'ont été, qui n'aient subi des modifications notables, soit par des adjonctions, des transformations ou des changements partiels* »⁴⁷

Ces derniers propos de Viollet Le Duc laissent à réfléchir quant aux idées rapportées sur l'unité stylistique de ce mouvement. En effet, bien que cette école de pensées prends en charge spécialement les bâtisses du moyen âge, les mutations successives formelles soient-elles, structurelles ou décoratives y sont bien admise.

Lors de la restauration de la basilique Sainte Marie Madeleine de Vézelay (1840-1859) entreprise par ce dernier, l'expression stylistique romane a été maintenue dans la toiture (charpente en bois) et le traitement de la façade Ouest, en concomitance avec les arc-boutons mis en valeur tout au long de la façade Sud, soulignant avec force l'empreinte gothique de l'édifice (Figure 1).

Pourtant, dans l'évolution de sa pensée, et surtout de sa théorie, l'œuvre restauratrice de Viollet Le Duc tendait à prendre des directions plutôt extrémistes, voire illusionnistes en essayant d'interpréter dans ces travaux, ce qu'aurait pu être la pensée de l'architecte primitif de la bâtisse, en donnant naissance à une intervention personnalisée, éliminant des parties au détriment d'autres mettant l'emphase sur l'intégralité et l'achèvement physique par rapport à l'historique.

Ce caractère conjectural et excessivement subjectif ne tardera pas à remettre en question toute sa théorie

⁴⁷ E.E.VIOLET LE DUC , dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI^{ème} au XVI^{ème} siècle , édition BANCE-MOREL de 1854 à 1868 P.20

Figure 1 : reconstitution 3d de l'église Sainte Marie Madeleine de

48

Pour son antagoniste, John Ruskin les édifices, à l'instar de l'être humain ont une seule et unique existence, et sont condamnés à disparaître le moment venu. Ce dernier déclarera : « *Cette âme que seuls peuvent donner les bras et les yeux de l'artisan ne peut jamais se reconstituer. Une autre époque lui pourra donner une autre mais ce sera alors un nouvel édifice* »⁴⁹

Pour Ruskin, la seule stratification admise dans un monument a une dimension immatérielle, - celle du temps et de l'histoire- Une strate qu'il a appelé« *la patine des siècles...*»⁵⁰, mais qui trouve tout son sens dans ses sept clés fondamentales de l'architecture, et sa théorie conservatrice.⁵¹

2.2.1.2. La position philologique et la centralité de Boito :

Avec l'évolution de l'étude de l'épigraphie⁵² au XIX^{ème} siècle, une nouvelle approche fût mise en place pour l'étude des monuments historiques : la méthode philologique. Développée par le cercle académique de Milan⁵³, cette institution tend à reconstituer l'histoire à travers les vestiges et les monuments du passé, dans l'esprit de la pensée de l'archéologue A-C Quatremère de Quincy (1755-1849) qui se résume en une question :

⁴⁸ <http://www.france-la-visite.com/patrimoine/vezelay/vezelay.html>

⁴⁹ J.RUSKIN ,la couronne d'Olivier sauvage/les sept lampes de l'architecture , Société d'édition artistique , legs Auguste BRUTAILS , 1926 P.259

⁵⁰ J.RUSKIN. Ibid P.252

⁵¹ Les sept lampes de l'architecture selon J.RUSKIN sont : Le sacrifice- le vérité- la puissance- la beauté- la vie- la mémoire- l'obéissance.

⁵² L'étude des inscriptions gravées sur les vestiges bâtis

⁵³ M. TANGAY , Op.Cit. P.23.

« *Qu'est-ce que l'antique à Rome, sinon un grand livre dont le temps a détruit ou dispersé les pages, et dont les recherches modernes remplissent chaque jour les vides, et réparent les lacunes?* »⁵⁴

Pour l'historien de l'art T. V. PARAVICINI (1832-1899), protagoniste du cercle académique de Milan: « *La perte d'un monument crée une lacune à l'histoire, mais rien de sérieux comparativement à la falsification d'un document* »⁵⁵

Par extension, chaque strate présente dans un monument historique correspond à un chapitre de son histoire. Dans cet ordre d'idées, toutes les phases constructives et toutes les parties constituantes d'un monument quelques soit leurs grandeurs ou leurs provenances ont les mêmes degrés d'importance dans l'entité, et devront ainsi être reconnues.

En matière de restauration, l'architecte Camillo Boito(1836-1914) s'inscrit dans cette direction en essayant de trouver le juste milieu entre les deux théories de Viollet Le Duc et de Ruskin. En effet sa réflexion tourne autour d'un principe fondamental énoncé dans son livre *Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine* [1893]- qui expliquera clairement sa position : « *Il est honteux de tromper ses contemporains, mais il est encore plus honteux de tromper la postérité* »⁵⁶. A travers cette citation, Boito tente d'insister sur l'importance de la lecture et la transmission complète et exacte d'un monument. Par ceci, il n'exclue pas l'acte de restauration, mais le conditionne par l'honnêteté et la vérité. Il explicitera encore sa pensée en affirmant que « *Les conditions de la question sur les restaurations sont de deux genres divergés : artistiques et historiques. Les premières considèrent l'aspect du monument qui traite de s'accomplir, et rien de plus, les secondes s'occupent de l'histoire de ce monument* »⁵⁷, en d'autres termes : la dimension artistique fait appel à l'acte de restauration, qui s'effectuera en parallèle avec le respect et donc l'acceptation de l'existant revendiquée par la dimension historique du monument en question.

Boito ira encore plus loin dans sa pensée, en préconisant l'inscription des travaux de restauration comme une strate appartenant à l'époque de son exécution, à ce propos il dira que:

« *Les monuments anciens doivent garder leur aspect vénérable et pittoresque, si des adjonctions, des restitutions, se révèlent vraiment indispensables, je devrai faire en sorte que l'on voie, que ces travaux sont l'œuvre des modernes* »⁵⁸.

⁵⁴ Cité par M.TANGAY Op. Cit. P.23

⁵⁵ T.V. PARAVICINI cité par M.TANGAY , ibid P. 23.

⁵⁶ C. BOITO , *Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine* , Cité par M. TANGAY. Ibid. P.39

⁵⁷ C. BOITO , Cité par M. TANGAY. Ibid. P. 23

⁵⁸ C. BOITO , Cité par M. TANGAY. Ibid. P. 41

Il ajoute : « *Nous pouvons affirmer, généralement parlant, qu'un monument se compose de diverses strates, à l'instar de la croûte terrestre, et qu'elles ont toutes, de la plus profonde à la plus superficielle, une valeur propre qu'il faut respecter* »⁵⁹.

Cependant, Boito ne manquera pas de souligner la difficulté engendrée par cette multitude de couches, mais aussi par la bipolarité art/histoire du monument, qui mettent le restaurateur face à une intersection, l'obligeant souvent à prendre une direction au détriment de la seconde.

2.2.2 : le débat théorique du XX^{ème} siècle :

Le débat paradigmatique du XIX^{ème} siècle, n'était pas sans conséquences. En effet, au tournant du siècle, et avec les dommages engendrés par la première guerre mondiale de 1914-1918, la pratique de la restauration connut un engouement sans précédent, qui donna naissance à des interventions négligentes guidés par les besoins urgents d'intervention.

Face à cette situation, de nouvelles écoles de pensées ont surgit, notamment en Italie, essayant de mettre des assises étudiées à l'acte de restauration, se basant sur les avancées scientifiques et philosophiques accomplies.

2.2.2.1. La restauration historique

Représentée principalement par l'architecte et l'historien de l'art L.BELTRAMI (1854-1933)⁶⁰ cette théorie donne à la restauration le rôle de la conservation par intervention de l'œuvre tel qu'elle existait initialement, sur la base d'une documentation sûre et fiable, quitte à la reproduire mimétiquement en cas de besoin.

En effet pour les protagonistes de cette théorie, la restauration devrait être basée sur des «*preuves objectives... des données vérifiées et basées sur la connaissance du document, et des sources apportées par les archives en relation avec l'édifice, par les gravures, peintures, ainsi que par une analyse profonde de l'œuvre*»⁶¹

Partant de ces propos, cette méthode s'intéresse à l'existant en tant que point de départ à une opération de reconstruction partielle ou totale d'une image considérée comme originelle ou réelle de l'édifice. Dans ce sens, la stratification préexistante aux travaux de restauration n'est assumée que dans le cas rare où elle est fixée comme appartenant à l'œuvre originelle, contrairement à l'intervention apportée, qui devrait se dissoudre discrètement dans l'ensemble.

⁵⁹ C. BOITO , Cité par M. TANGAY. Ibid. P. 44

⁶⁰ Beltrami (1854- 1933) était un étudiant de Boito, a été également formé à la restauration stylistique du siècle passé

⁶¹ R. BLANCO cité par M. TANGAY. Ibid P. 64

2.2.2.2. La restauration scientifique :

Fondée principalement vers les années 1920-1930, la théorie de la restauration scientifique se base sur le principe du cas par cas, autrement dit, elle écarte toute règle générale régissant la restauration

G. GIOVANNONI (1873-1947), principal représentant de ce mouvement affirme l'existence de trois types de considérations autour du monument (desquels nous prenons deux positions) dont celle de l'érudit d'un côté qui impose le respect de la stratification existante dans le monument avec la délicatesse de l'intervention en vue du maintien de ce caractère⁶². La position de l'architecte, qui toute en admettant ce côté diachronique stylistique et constructif, cherche l'intégralité physique et fonctionnelle⁶³.

Dans cette logique, le monument historique est un « *grand document historique traduit en pierre* »⁶⁴ se composant de plusieurs sous unités à différentes échelles –de l'architecturale, à l'échelle urbaine- et il serait cependant inéluctable d'admettre et d'accepter sa stratification matérielle, qu'elle soit antérieure à la restauration, ou qu'elle en résulte.

2.2.2.3. La restauration critique :

La théorie de la restauration critique est apparue en Italie dans la seconde moitié du XX^{ème} siècle, principalement en réaction aux idées de la première moitié du siècle, mettant l'emphase sur l'instance historique au détriment de l'esthétique.

En effet, pour les adeptes de ce courant, le monument architectural est avant tout une œuvre d'art qui à trait à l'émotion et à l'intuition, ceci n'écarte en rien la dimension historique, ou le côté rationnel de la chose, bien au contraire il fait ressortir nettement le principe de la bipolarité historique/ esthétique du monument.

Selon R.BONELLI (1911-2004), le premier rôle du restaurateur est de déterminer la/es valeur(s) qui font du monument une œuvre d'art, il ne manquera pas d'ajouter à ce propos: «*Mais cette reconnaissance est un acte critique, jugement fondé sur le critère qui identifie la valeur*

⁶² Giovannoni dit à ce propos: « Le point de vue de l'érudit, qui ne veut pas que soit perdue la moindre trace des phases constructives et artistiques par lesquelles est passé un monument, et qui demande que les adjonctions éventuelles n'empêchent pas d'en discerner les éléments, ne créent pas des contrefaçons susceptibles d'induire en erreur les chercheurs de l'avenir».

⁶³ : il ajoute « le point de vue de l'architecte, qui vise à l'unité architectonique (bien différente de l'unité de style), qui veut, en d'autres termes, que le monument redevienne vivant et soit rendu à sa fonction artistique »

⁶⁴ G. GIOVANNONI. Cité par M. Tangay Ibid. P.67

artistique, et donc dans ses aspects figuratifs le degré d'importance de la valeur même de l'œuvre»⁶⁵

En ce sens , la valeur artistique en elle-même résulte d'un acte de reconnaissance, justifié par une analyse critique de l'œuvre en question n'écartant ainsi aucune subjectivité, et c'est précisément le côté polémique de cette théorie. En effet « *il résulte souvent que deux individus sont au fond du même avis sur la valeur d'une œuvre d'art, à cette différence près que l'un approuve dans ses discours ce que l'autre blâme, parce que l'un et l'autre ce réfèrent à une définition différente de l'art ...* »⁶⁶

En terme de restauration, la nature et l'ampleur de l'intervention étaient subordonnées par la valeur donnée au monument, divers opinions ont été alors énoncées concernant la question :

- Pour C.BRANDI (1906-1988) « *la restauration constitue le moment méthodologique de la reconnaissance de l'œuvre d'art dans sa consistance physique et sa double polarité esthétique et historique, en vue de sa transmission aux générations futures* »⁶⁷. Il propose alors le respect totale des traces du passage de l'œuvre dans le temps, jusqu'à celles de l'intérêt patrimonial porté à l'artefact en question, sauf que ces dernières doivent être effectuées délicatement suivant les besoins de l'instance esthétique, qui représente à ces yeux l'élément fondamental de l'œuvre d'art.
- Dans le même ordre d'idées, R.BONELLI (1911- 2004) rejoint la position de son contemporain précédent à la seule divergence que celui-ci assume pleinement l'intervention apportée comme une nouvelle strate jalonnant l'histoire du monument. En effet il affirma « *la compréhension, le respect et la sauvegarde de l'architecture ancienne est assurée quand surgira la nouvelle* »⁶⁸. Soutenant cette théorie, P.PHILIPPOT (1925-) définira ainsi la restauration en deux temps : un processus critique servant à résoudre la question des lacunes, jugées en tant que tel au sein de l'œuvre et un acte créatif visant à les combler et marquer cette valeur expressive ancienne en continuité avec le passé.
- Contrairement à ses disciples de la restauration critique, R.PANE (1897-1987) met l'emphasis sur l'instance esthétique du monument à l'instar de CROCE (1866-1952). Pour lui, toute l'importance du monument réside dans son aspect figuratif, et par conséquent, il faut à tout prix faire ressortir cette valeur, en la dégagant de tout ce qui peut représenter un déphasage de

⁶⁵ R.BONELLI , cité par M. Tangay Ibid. P.61

⁶⁶ B. CROCE cité par M. Tangay Ibid P. 73

⁶⁷ C. BRANDI cité par M. Tangay Ibid. p. 77

⁶⁸ BONELLI cité par M. Tangay Ibid. P. 84

l'image, quitte à éliminer certaines strates historiques. Certains spécialistes contemporains ont fortement soutenu cette pensée, en affirmant que certaines additions sont insignifiantes et leur présence dissimulent les qualités esthétiques du monument⁶⁹.

Conclusion :

Dans le sens où l'étude du patrimoine architectural a pour objet la conservation dans le présent des œuvres du passé et leur transmission aux générations futures, l'architecture du passé de façon générale, et les monuments historiques plus spécialement sont « *...résultat d'actions pluralistes, non exclusivement référentiel à un auteur, qui souvent portent des variations significatives ou des altérations aux projets originaux, en deuxième lieu, les œuvres architecturales sont l'objet, au cours du temps, de modifications continues qui de fois en fois tiennent compte des phases précédentes* »⁷⁰

Tenir compte de la stratification dans un monument historique revient à remettre au jour plusieurs leçons architecturales, et permet la lecture concrète de l'évolution architectonique et stylistique. Sur le plan pratique, cette stratification peut engager l'architecte face à plusieurs difficultés : comment admettre une telle formation sans négliger les conditions architecturales et tomber dans la simple recherche documentaire historique? En d'autre terme, comment séparer nettement l'architecture historique, de l'histoire et l'archéologie, et surtout comment admettre cette pluralité stylistique au sein d'une même œuvre en évitant un faux historique ou artistique ardemment réprimandé en matière de conservation du patrimoine.

⁶⁹ JEKILEHTO, cité par M. Tangay Ibid. P. 75

⁷⁰ Guglielmo De Angelis D'Ossat cité par M. Tangay Ibid. P.81

CHAPITRE.2: L'ETUDE STRATIGRAPHIQUE

Introduction du chapitre

Du moment où la dimension diachronique de l'histoire est admise, d'où l'acceptation d'une diversité typologique et d'une pratique stylistique architecturale évolutive, la stratification occupe une place fondamentale dans l'étude et l'intervention sur les monuments historiques « chronologiques ». Ainsi l'étude de ce phénomène s'est fait ressentir et est née en une discipline à part entière nommée la stratigraphie.

Trouvant ses prémisses au XVIII^{ème} siècle dans les domaines de la géologie, puis l'archéologie, la stratigraphie fut introduite en architecture principalement avec l'évolution de la pratique restauratrice en Europe dès la seconde moitié du XIX^{ème} siècle.

Ainsi, on va tenter d'expliquer l'évolution de cette méthode d'étude, sa démarche, ses étapes et les circonstances de son utilisation dans le domaine spécifique de l'architecture historique. On essaiera de déterminer notre positionnement par rapport aux objectifs de notre recherche, et donc de définir l'approche et les moyens qu'on utilisera pour cheminer nos investigations.

1- pourquoi l'étude stratigraphique ?

Le besoin de la mise en place d'une méthode d'étude stratigraphique s'est fait ressentir par la dominance et le poids du phénomène de la stratification dans les monuments historique, ainsi que la falsification et la destruction résultante des restaurations ignorant ce phénomène.

En théorie, l'étude stratigraphique permettait de retracer l'histoire des artefacts et de leur redonner leur valeur de monuments historiques. Parallèlement à ceci , l'étude stratigraphique permet la prise de conscience envers l'égale importance de toutes les époques jalonnant l'évolution d'une culture et d'une identité. Mais au-delà de tout ceci, l'étude stratigraphique permettra de transmettre une réalité et un savoir faire empirique et de cerner les bases fondatrices d'une architecture savante et/ou populaire dans certains cas, visant une évolution continue basée sur des origines bien appréhendées.

Sur le plan pratique, l'étude stratigraphique représente une opération préparatoire de l'acte d'intervention de conservation et plus particulièrement de restauration, qui permettra la sensibilisation aux valeurs propres à chaque composante du monument, aussi bien sur le plan artistique et esthétique, que sur le plan structurel et technique. Ainsi le monument historique sera considéré comme une composition où chaque partie joue un rôle propre de stabilité et de complémentarité du tout. Par conséquent, une attention particulière à cette stratification guidera

correctement les opérations à apporter évitant ainsi le déphasage et la perte des qualités architecturales inhérentes de l'œuvre en question.

2. naissance et évolution de l'étude stratigraphique :

L'intérêt porté à la stratification a été récemment introduit en architecture, après son évolution dans d'autres champs d'études.

2.1. Le développement des sciences de la terre, et la géologie moderne :

Lors des multiples fouilles engagées dès la renaissance à la quête d'œuvres d'art, certains antiquaires avaient remarqué la présence de couches superficielles usées laissant à découvert des surfaces endogènes du même ordre d'importance. Cette observation ne prendra réellement sens qu'après le développement intellectuel du XVIII^{ème} siècle.

En effet, l'évolution scientifique de l'ère des lumières ouvrira le champ à de nouvelles disciplines traitant principalement de l'étude de notre planète. Ainsi émergea la géologie comme filière des sciences de la terre, prenant en charge l'histoire et la formation de l'écorce terrestre.

Au XVIII^{ème} siècle, les géologues ont découvert que l'enveloppe tellurique était essentiellement composée de diverses formations rocheuses disposées de bas en haut, plus ou moins parallèles entre elles. Ses lits géologiques ont été nommés par les spécialistes « strates ». Les études approfondies des strates géologiques ont démontré qu'elles se composaient principalement de matières organiques fossilisées, et de minéraux.⁷¹

Figure 2 : vue sur le rocher de Constantine du côté ouest Source : auteur 05/2014 à Constantine

⁷¹ Emission télévisée, C'est pas sorcier : histoire géologique de la terre, le magazine de la découverte et de la science. France 3, 2000.

A la fin du XVIII^{ème} siècle, par volonté de déterminer l'âge et l'ordre chronologique de l'histoire de la terre, deux hypothèses ont été formulées quant à la formation stratigraphique de cette dernière :

- *Le courant fixiste* : soutenu principalement par Georges Cuvier (1769-1832), les théoriciens de ce mouvement rapportent la formation de strates composées d'espèces qu'ils ont décrété éteintes, à de tragiques catastrophes naturelles entre lesquels le relief terrestre est immuable.
- *Le courant actualiste* : représenté au XIX^{ème} siècle par l'écossais Charles Lyell (1797-1875), qui affirmera que la surface terrestre est en perpétuelle formation, modifiant ainsi continuellement son relief.⁷²

Ainsi la géologie moderne marqua la naissance de l'étude stratigraphique. La croûte terrestre est alors décrite par une superposition de strates horizontales en permanente mouvance, analysables à différents degrés : règnes, époques ou catégories. Ces dernières sont caractérisées par la nature de leurs composantes, mais aussi par le type de liaison entre elles. Ainsi les parties ayant les mêmes composantes sont datées en rapport de contemporanéité, et celles ayant des substances en plus ou en moins, sont classés en rapport d'antériorité ou de postériorité, les couches les plus profondes étaient alors les plus anciennes.

L'étude de la chrono-stratigraphie continue à évoluer avec l'évolution des sciences et des technologies. En effet, l'étude de la physique, la chimie, ainsi que la biologie a ouvert le champ à un traitement analytique plus minutieux, ce qui a permis d'apporter plus de précisions quant à la datation des couches et les diversifications de formes et de proportions.

Les apports des études historiques ont permis l'explication de plusieurs dispositions, mais aussi d'élargir la vision globale de cette superposition hétéroclite.

2.2. L'introduction de l'étude stratigraphique en archéologie :

A l'instar des questionnements et des investigations scientifiques quant aux origines de la terre, les archéologues prennent en charge l'étude de l'espèce humaine, celle-ci pareillement à notre planète fera objet de subdivision périodique successive.

2.2.1. La reprise de la méthode stratigraphique sédimentaire géologique en archéologie

A la fin du XVIII^{ème} siècle, des traces d'outils taillés et des os de faune disparue qui ont été exhumés suite à des opérations de fouilles effectuées par des archéologues, ont été rapportés à une époque antérieure à celles citées par les sources religieuses considérées comme la référence

⁷² B.DESACHY , De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain , thèse de doctorat , université Paris 1 , Décembre 2008 , Paris.

par excellence d'antan, et les inscriptions des premières civilisations. Cette hypothèse, ardemment rejeté à l'époque, ouvrira la voie à une nouvelle branche développée au XIX^{ème} siècle : la préhistoire. Cependant, les travaux des premiers préhistoriens découlent plutôt de la méthode géologique, que des analyses anthropiques.

Ainsi la succession chronologique des phases archéologiques se lisait en coupe bidimensionnelle verticale de bas en haut, exactement de la même façon que pour la méthode géologique. De la sorte, plus les vestiges sont disposés en profondeur, plus ils sont anciens, et donc attribués à des populations plus lointaines. Ces strates sont alors aménagées perpendiculairement au terrain d'accueil primitif, et sont parallèlement posés l'une au dessus de son antécédente

Figure. 3 : la méthode de stratigraphie sédimentaire.

Source: site web

2.2.2. Le passage de la lecture en profondeur au décryptage typologique :

À la seconde moitié du siècle, avec la mise en place de la théorie évolutionniste de Darwin⁷⁴, un nouveau critère en plus des dépôts sédimentaires géologiques est pris en considération pour l'étude des strates : la typologie des artefacts retrouvés dans ces dernières successivement disposées. Ainsi, les périodes constitutives de la préhistoire prennent les noms des matériaux utilisés, on parla alors de l'âge de pierre, l'âge du cuivre, l'âge du Bronze, et l'âge du fer.

Les différentes formes d'exploitation anthropique du terroir, parallèlement aux effets naturels climatiques et tectoniques, ont appuyé la prise de conscience du bouleversement continu de l'ordre sédimentaire unidirectionnel des strates, chose qui donnait de la légitimité à l'analyse typologique des artefacts et la rendait inéluctablement nécessaire à l'étude archéologique.

L'analyse typologique consistait en la classification des objets retrouvés en catégories. Ainsi les objets regroupés en une même entité spatiale sont considérés contemporains. De même, les

⁷³ : <http://www.hominides.com/html/lieux/menez-dregan.php>

⁷⁴ Charles Darwin (1809-1882) qui énonce dans sa théorie que les espèces vivantes s'adaptent à leurs environnement pour sa survie et sa continuité, cet adaptation justifie son évolution et ses changements

éléments comportant des analogies mettant en évidence des relations de synchronisme étaient renvoyés à une même époque.

Cependant, cette nouvelle méthode d'étude impliqua d'importantes opérations de déblayage dans le but d'exhumer les artefacts et de les extraire de la croûte temporelle environnante.

Par conséquent, le décapage en masse des terres et des couches organiques enveloppant les artefacts, engendrera une perte de référents naturels élémentaires à l'étude stratigraphiques «*les écofacts*»⁷⁵ chose qui ne tardera pas à faire bruit auprès de la communauté archéologique. D'autre part, le classement chronologique des objets déterrés et groupés typologiquement était fruit d'hypothèses non prouvées. Ainsi, plus les matériaux sont performants et le façonnage d'objets est méticuleux, plus on avance chronologiquement

Figure 4 : opération d'exhumation des vestiges souterrains. Source site web

Figure 5 : classification des vestiges exhumés par typologie Source site web

76

77

2.2.3. L'association des deux approches sédimentaire et typologique :

A. Shnapp, aurai affirmé que « *tout objet, tout monument est destiné à trouver une place dans un processus général de stratification qui se confond avec l'histoire du globe* ». ⁷⁸

⁷⁵ Terme désigné par B Desachy représentant les substances naturelles sédimentaires B. Desachy, Ibid.P.23

⁷⁶ http://www.archeologie.lyon.fr/archeo/sections/fr/sites_archeologiques/69001_lyon/substances2790

⁷⁷ http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodes_scientifiques_de_l'arch%C3%A9ologie#mediaviewer/File:Cocci.jpg

⁷⁸ B.DESACHY , De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain , thèse de doctorat , université Paris 1 , Décembre 2008 , Paris. P 23.

Afin de donner de la légitimité à la méthode stratigraphique typologique, les spécialistes de la recherche protohistorique ont essayé de recouper les deux approches sédimentaire/typologique. Ainsi les expériences ont été menées dans des gisements abrités de tout action exogène naturelle soit elle ou anthropique comme les cavernes et les grottes (pour exclure tout désordre causé dans la disposition des strates par ces actions). Ces fouilles ont permis la lecture verticalement successive des différentes typologies d'objets, ce qui a permis d'importantes avancées dans le domaine de la stratigraphie archéologique.

Ainsi la méthode analytique typologique a été validée corolairement à l'approche sédimentaire.

Figure 6 : enregistrement de la stratigraphie par le relevé sédimentaire et typologique

Source: site web

2.2.4. La lecture stratigraphique non-perpendiculaire au sol :

A la fin du XIX^{ème} siècle, les fouilles issues de "la méthode philologique"⁸⁰ ont introduit une nouvelle pratique dans le domaine archéologique qui consistait à dégager de grandes agglomérations d'occupations disparues. Cette opération in-situ connaîtra un grand intérêt suite à l'écho de la quête fougueuse de H.Schliemann à la « Troie Homérique »⁸¹.

Bien que les fouilles de Schliemann soient caractérisées par ses pairs de défectueuses⁸², celles-ci furent le point de départ à un balayage en surface, libérant un empilement de cités chronologiquement successives, lisible sur site. Cette démarche visait principalement à retracer les aménagements urbains, les typologies architecturales, et aussi l'organisation sociale et politique des agglomérations découvertes.

Ainsi, les architectes et les techniciens des monuments historiques en raison de leurs aptitudes à relever les vestiges et à reconstituer les tracés travailleront en parallèle avec les archéologues et les historiens sur les gisements archéologiques.

⁷⁹ http://www.archeologie.lyon.fr/archeo/sections/fr/sites_archeologiques/69001_lyon/substances2790

⁸⁰ Les fouilles se basant principalement sur les textes et les écrits antiques

⁸¹ J. Nicolai, civilisations disparues: le mythe de Troie (2009), documentaire, diffusé le 13 février 2011 à 14h 50 sur France 5

⁸² Les fouilles étaient aléatoires et non méthodiques, effectuées dans le seul but de satisfaire son égo et sa convoitise

Conséquemment au dégagement d'ensembles immobiliers de grandes envergures, la théorie d'accumulation gravitaire de strates horizontalement parallèles et chronologiquement ascendantes était remise en question. En effet, les occupations anthropiques (généralement pour des raisons sécuritaires) étaient érigées sur des hauteurs et des terrains abrupts, accentuées par des fortifications en hauteur ou en profondeur, ce qui rendait le relief de plus en plus accidenté. D'autre part, l'écart des moyens économiques et techniques, ainsi que la nature des besoins, des pratiques et des bâtisses perturbaient davantage la monotonie des hauteurs et des proportions et donc l'horizontalité des couches urbaines consécutives.

Figure 7 : la disposition non-perpendiculaire au sol
 –coupe schématique de Wheeler-
 Source : thèse de B.DESACHY

Ajouté à ceci, certains ensembles étudiés s'étendaient sur d'immenses surfaces dont les contours sont péniblement délimités, voire indéfinies dans certains cas, et que le balayage schématique complet été très difficilement réalisable.

Les résultats de cette démarche ont mis en évidence certaines lacunes méthodologiques : d'un côté la coupe verticale bidimensionnelle se révélait incomplète et trompeuse, et d'un autre côté le dégagement de certains vestiges dissimulés en partie ou en intégralité pouvait être coûteux et destructeur d'informations.

A la seconde moitié du XX^{ème} siècle, et suite aux résultats obtenus par l'expérience, la lecture stratigraphique archéologique a connu certaines évolutions méthodiques. En effet, pour enregistrer une stratigraphie, plusieurs coupes verticales effectuées dans différentes zones et différentes orientations étaient nécessaire afin de :

- Identifier et délimiter les différentes strates
- Cerner le prolongement et les directions de chaque strate

2.2.5. La carence de la lecture verticale bidimensionnelle et le passage à la troisième dimension :

⁸³ B.DESACHY. Op. cit. P 35

L'évolution de la pratique stratigraphique au XX^{ème} siècle, et l'expérience acquise au cours des travaux sur les artefacts et les vestiges anciens sur chantier avait mit en évidence la disposition aléatoire et discontinue de certaines strates datées de la même période, que ni le nombre et la précision des coupes, ni leurs emplacements bien étudiées ne pourraient reprendre fidèlement et/ou intégralement. D'autre part, certaines parties des artefacts en question ont disparu suite à un long processus de détérioration, ne pouvant ainsi être identifiées qu'à travers les empreintes laissées dans leurs emplacements antérieurs, chose qui n'est pas toujours évidente en une seule section bidimensionnel.

Ajouté à ceci, la méthode de la lecture stratigraphique en coupes verticales bidimensionnelles a connu un échec totale dans le cas des sites antiques d'importantes étendues et ceux enfouis totalement ou partiellement, et des vestiges ayant subit d'importantes opérations constructives avec le temps. En effet, l'étude archéologique prévoit la production de scénarios d'installations et d'occupations de civilisations éteintes, ayant recours à une vue globale de l'aménagement et la distribution des différents espaces, ce qui inclut forcément une lecture planimétrique en plus de la verticale.

Ainsi dès les années 1960, la représentation planimétrique est introduite en lecture stratigraphique, en produisant différents plans synchrones, représentant dans chacun une strate, et dont la superposition donne des coupes stratigraphiques chronologiquement correctes.

84

Figure 8 : vestiges de silos dans l'oppidum d'Enserune illisible
2.2.6. L'étude stratigraphique spatiale

verticalement. Source: site web

Dans la seconde moitié du XX^{ème} siècle, et suite aux premières découvertes archéologiques à Rome, la recherche « *en aire ouverte* »⁸⁵ fût adoptée et certifiée par la communauté archéologique. Ainsi les vestiges enfouis furent dégagés méthodiquement, et ceux avec enregistrement parallèle des couches soulevées.

⁸⁴ <http://www.gitelavernede.com/francais/tourisme.html>

⁸⁵ B.DESACHY, op.cit. P.44

Ainsi, à partir des années 1970, une nouvelle méthode d'étude était mise en place par l'archéologue britannique E. Harris⁸⁶, qui se base sur l'idée que l'apparition continue de nouvelles couches stratigraphiques est principalement le résultat de l'action anthropique.

A partir de là, la stratification va être étudiée en identifiant chaque intervention séparément, en créant des sous systèmes appelé « unités stratigraphiques », chacune de ces dernières est définie par son caractère homogène, ces limites physiques et temporelles, ainsi que son rapport à ses analogues.

Notons que la nouvelle méthode d'Harris repose sur le dégagement des structures d'occupations anciennes et donc de la lecture spatiale en trois dimensions. Or, en fonction de la densité constructive, l'enregistrement par le biais de relevés graphiques n'est pas toujours évident. En effet, dans le cas d'une abondance d'informations relevés sur terrains, le nombre de planches requises rends le traitement de la stratification une tâche rude. Se heurtant à ce problème, E.Harris remplaça la planche de synthèse graphique par un diagramme de rapports sous forme d'organigramme, où chaque case représente une unité stratigraphique.

La méthode de Harris est organisée en plusieurs étapes :

- L'identification et la délimitation des interfaces de contact des unités stratigraphiques au moment même de l'excavation
- L'enregistrement et l'analyse de chacune des unités stratigraphiques sur des rapports graphiques et textuels
- La synthèse ou l'élaboration des rapports entre unités stratigraphiques
- Et enfin la représentation sous forme de diagramme : *la Harris Matrix*⁸⁷.
- La proposition de restitutions archéologiques

2.3-1'étude de la stratigraphie en architecture

L'intérêt croissant porté aux vestiges immobiliers dans les gisements archéologiques d'un côté, et la progression de la pratique de la conservation des monuments architecturaux durant le siècle passé d'un autre côté, ont ouvert la voie à l'étude de la stratification architecturale.⁸⁸

En effet, les progrès méthodologiques de l'étude stratigraphique archéologique ont permis d'élargir son champ d'application et d'en tirer profit dans des branches de plus en plus spécialisées tel que l'archéologie architecturale, et l'architecture historique. Cette approche

⁸⁶ Dr E. Harris, archéologue anglais du XXème siècle, spécialiste en stratigraphie, et inventeur de la méthode d'enregistrement des données stratigraphiques.

⁸⁷ Inventé en 1973 par le Dr E Harris, the harris matrix est un organigramme représentant les différentes unités stratigraphiques relevées, et leurs interrelations chronologiques

⁸⁸ Supra. P .17-24

permettait de comprendre et documenter la pratique architecturale –les techniques employées, les matériaux utilisés, le savoir faire et l’ornementation architecturale- à travers les époques.

La stratification architecturale se présente comme une succession d’activités constructives d’édification primaire ou extensive, démolition délibérée ou accidentelle totale soit-elle ou partielle, ou encore modification structurelle ou figurative, qui sont ancrées dans les empreintes laissées sur les surfaces d’une bâtisse. Il est assez fréquent de trouver les trois types d’actions dans une même couche.

La principale particularité de la stratigraphie architecturale est la disposition des unités stratigraphiques. En effet celles-ci n’obéissent à aucune loi dynamique naturelle, raison pour laquelle son étude est fréquemment associée à des apports historiques, archéométriques, physicochimiques....etc. ajouté à ceci, et contrairement à la méthode d’excavation archéologique, la stratigraphie architecturale n’est lu que sur la partie superficielle des vestiges, autrement dit, sur les façades et les surfaces externes du bâti, chose qui n’exclut en rien la présence de substrats de diverses appartenances écartant ainsi, toute méthode destructrice de la matière. Néanmoins, l’évolution des technologies et des outils à ondes radios ont permis la lecture en profondeur sans retranchement de substance.

L’étude stratigraphique introduite dans le domaine architectural s’est développée dans la continuité du domaine archéologique. En effet, les architectes restaurateurs ont réemployé la méthode Harris aux vestiges architecturaux, en l’adaptant aux finalités requises.

2.3.1- Les éléments fondamentaux de la lecture stratigraphique :

Avant d’aborder la méthode d’étude d’Harris, il est indispensable de définir les notions fondamentales qui permettent l’étude du phénomène de stratification :

a- L’interface: c’est le périmètre de contact entre deux surfaces juxtaposées résultantes d’actions constructives distinctement apportées à l’artefact étudié. Ces interfaces subdivisent virtuellement ce dernier en plusieurs sous-ensembles. Selon E.HARRIS « *c’est en commençant par l’identification des interfaces que l’analyse stratigraphique doit être entreprise...* »⁸⁹. Cependant, il n’est pas toujours évident d’identifier correctement les interfaces. En effet, il arrive que ces dernières soient dissimulées ou interrompues suite à des dégradations naturelles ou encore anthropiques. Ainsi cette étape requiert une attention particulière, et une analyse méticuleuse.

⁸⁹ E.HARRIS cité par B.Desachy, Ibid P.59

b- L'unité stratigraphique :

Conséquemment aux bornes préalablement identifiées (les interfaces) émerge un canevas de sous-ensembles « *qui sont définis comme des ères homogènes caractérisées par une intention constructive commune distinctive au reste de la construction, et sont le résultat d'une action anthropique synchrone* »⁹⁰ qui représente les unités stratigraphiques, désignées en stratigraphie par les lettres U.S

Les unités stratigraphiques correspondent aux typologies, déterminées dans les analyses typomorphologiques. En réalité se sont des corps élémentaires «*qui permettent d'ordonner la masse confuse du réel par le repérage de régularités pouvant s'appliquer aux architectures liées à une fonction, à un espace géographique, à une période historique, ces catégories se recoupant souvent*»⁹¹

On en distingue :

- L'unité stratigraphique positive : action de remplissage et disposition des matériaux
- L'unité stratigraphique négative : action d'enlèvement et de troncature (délibérément ou pas) des matériaux
- L'unité stratigraphique neutre : c'est une notion rarement utilisée en stratigraphie, mais dont l'importance est incontestable dans l'établissement des rapports chronologiques et la compréhension de l'histoire constructive des monuments. En effet, il s'agit principalement des traces de modification de l'état initial des matériaux (altération, déformation, concrétion....etc.), qui sont marquées sur les surfaces des unités stratigraphiques positives, et qui correctement exploitées, peuvent servir de sources informatives des plus importantes dans un monument.

c- Les rapports stratigraphiques:

On distingue deux types de liaisons stratigraphiques entre les unités :

-La première se fait directement sur la matière et exprime le rapport physique et topologique entre les unités stratigraphiques, leurs dispositions respectives dans l'espace. On en distingue :

- Le rapport de superposition : exprimant les positions en dessous / au dessus
- Le rapport de juxtaposition : exprimant la mitoyenneté horizontale entre deux US.

⁹⁰ Laura Masciangelo, Fabiola Zeka Lorenzi , L'ANALISI STRATIGRAFICA NEL PERCORSO DI CONOSCENZA DELLA STORIA INTEGRALE DEL MANUFATTO ARCHITETTONICO , P.4

⁹¹ Voir supra. P.6

- Rappports physiques tridimensionnels : exprimant un contact de la matière dans les 3 dimensions

Ceci dit, il peut arriver de faire face en architecture (dans le sens où on manipule des volumes à trois dimensions) à des dispositions beaucoup plus complexes, ayant des contacts physiques tridimensionnels, Comme lorsqu'une unité enjambe une autre partie. Il est ainsi important de déterminer au préalable une clé et une codification pour la représentation et la lecture de ce genre de rapport.

-Le second type de liaisons stratigraphiques se traduit par l'interprétation de l'ordre chronologique et temporel entre US et est représenté par :

- Le rapport d'antériorité/postériorité : quand les actions constructives se succèdent
- Le rapport de contemporanéité : les actions constructives sont simultanées.

Les rapports stratigraphiques entres unités permettent d'établir une chronologie relative de l'histoire de l'artefact.

2.3.2- L'explication de la démarche méthodologique de l'étude stratigraphique :

Après le choix de l'objet d'étude, la méthode stratigraphique d'Harris se déroule essentiellement en deux phases :

I- La collecte des données :

- a-* Identification des interfaces
- b-* Définition et balisage des différentes unités stratigraphiques
- c-* Enregistrement des unités stratigraphiques via rapports analytiques et descriptifs (graphiques et textuels)

II- Le traitement et interprétation des données :

- d-* Etablissement des rapports stratigraphiques
- e-* Organigramme séquentiel et chronologique
- f-* Scénarios d'évolution et de transformation : genèse de la stratification.

I- La collecte des données :

Cette première phase de l'étude stratigraphique est essentiellement morphologique, c'est-à-dire qu'elle a pour unique support de travail le corpus d'étude, et pour seuls outils les relevés

graphiques et/ou photographiques de ce dernier. En effet dans cette étape, il est question de segmenter les élévations de l'artefact en ses différentes parties constituantes, en délimitant chaque zone constructive homogène et en la faisant ressortir comme composante à part entière indépendamment construite. En effet, cette décomposition est effectuée à travers la lecture analytique directe du processus constructif, en s'appuyant principalement sur certains indices inscrit dans la matière pour faire ressortir les éléments de déchiffrement stratigraphique.

La présente phase est organisée en trois étapes :

a- Identification des interfaces :

Etape préalable et majeure de la lecture stratigraphique, l'identification des interfaces joue un rôle déterminant dans la discrétisation des différentes unités constructives d'un monument.

Le tracé des interfaces est déterminé par la lecture analytique directe de la matière. Il est la représentation physique des traits marquant les variations morphologiques. Ces derniers sont repérés par l'observation minutieuse des élévations et des volumes, en notons les moindre changements physionomique : les matériaux utilisés, les techniques et la mise en œuvre, l'ornementation et le traitement esthétique, la structure porteuse, la finition, les pathologies...etc. Ainsi l'interface est la ligne de mitoyenneté entre deux sous-systèmes isotropes⁹² délimitant leurs étendus respectives, et portant les traces du rapport stratigraphique relative entre eux.⁹³

Figure 9 : représentation des interfaces source: auteur 2012

b- Définition et balisage des unités stratigraphiques :

L'identification complète des interfaces marque les contours des différentes unités stratigraphiques. Chacune de ces dernières possède des propriétés physiques, constructives et historiques issues d'actions anthropiques ou naturelles, volontaires ou accidentelles.

⁹² Les unités stratigraphiques. Voir supra. P.36

⁹³ Voir supra. P.36

Définir des unités stratigraphiques sur les documents graphiques ou photographiques revient à détacher chacune d'elles de son analogue, et ceux par le biais du contour préalablement tracé (les interfaces) pour pouvoir les analyser séparément, et faire ressortir leurs propriétés distinctes

Pour faciliter l'étude et l'enregistrement des U.S quelque soit leur nombre, chacune d'elle portera un numéro et/ou une couleur correspondants.

On distingue principalement trois catégories d'unités stratigraphiques engendrées par trois types d'actions :

b.1- l'unité stratigraphique positive :

Résultat d'édification, d'accumulation, ou d'étalement des matériaux, quelque soit leur nature (maçonnerie ou revêtement). Elle peut être planifiée (construction volontaire) ou alors inopinée (consolidation ou rajout indispensable)

Nb : en archéologie, les *écofacts*⁹⁴ sont pris en considération dans l'étude et comptent pour des unités stratigraphiques positives, ce qui n'est pas le cas en architecture.

b.2- unités stratigraphiques négatives :

Elles sont représentées par les zones vides, dépourvues de matières solides, suite à une action de retranchement planifiée (comme les ouvertures dans les façades) ou à une disparition d'une partie après une destruction de la matière. L'U.S négative est identifiée à partir de lacunes repérées dans le bâti, autrement dit elle est identifiée à travers les vestiges subsistants incomplets.

Dans cette catégorie, on peut discerner un cas particulier représentée par l'unité stratigraphique négative de recoupement : il s'agit d'une échancrure effectuée dans une partie positive.

b.3- unités stratigraphiques dites « neutres »:

Il s'agit de la modification physique ou biologique qu'à subit une unité stratigraphique positive, et qui s'inscrit généralement sur sa surface. Ces genres d'unités sont des indices incontestables pour la reconstitution de l'histoire matérielle des monuments.

Pour mieux expliciter cette nouvelle notion, on donnera l'exemple des couches noirâtres laissées sur les parements de certaines bâtisses d'Herculanum, marquant les traces de brulures causées par le Vésuve.⁹⁵

NB: ce type d'unités stratigraphiques ne sert qu'à l'aide de l'interprétation et la compréhension des résultats, et n'entre en aucun cas dans le diagramme stratigraphique.

⁹⁴ Voir supra P. 29

⁹⁵ Le Vesuve est le nom donné au volcan dont l'éruption a détruit et enseveli Poi

— U.S positive
..... U.S
negative

Figure :10 Définition des trois types d'unités stratigraphique source: auteur 2013

c- Enregistrement des unités stratigraphiques via rapports analytiques et descriptifs :

Après définition des différentes unités stratigraphiques, chacune d'elles fera objet d'analyse détaillée faisant ressortir les caractéristiques propres de chaque US. En effet, les résultats de cette étape seront enregistrés dans une fiche de rapport textuelle et graphique, qui sera la plus complète possible. On appelle cette étape « *the single context recording* »⁹⁶, elle permet ainsi une étude analytique de chacune des unités stratigraphiques isolément, qui aidera à établir les rapports physiques qui entreront par la suite dans la composition du *diagramme stratigraphique*⁹⁷

II- Le traitement et interprétation des données :

Dans cette phase, on fera ressortir la genèse du monument historique, fruit de diverses activités constructives successives. Cette partie de l'étude est basée d'un côté sur les informations recueillies dans la première partie, mais également sur les apports plus spécifiques de l'histoire de l'art et l'étude des contextes dans lesquels se trouve/ et s'est développé le monument en question.

En fin de cette partie, on essaiera de reconstituer les différentes configurations du monument historique, et de retracer sa transformation morphologique et matérielle phase par phase.

Cette partie est décomposée à son tour en trois sous-phases :

d- Etablissement des rapports stratigraphiques

Le rapport stratigraphique est établi principalement sur la disposition des unités stratigraphiques les unes par rapports aux autres, mais essentiellement par « les traces » laissées sur la matière surtout au niveau des articulations (interfaces). Ainsi la complémentarité d'assemblage, la concordance, l'homogénéité et le désaxement sont les indicateurs clés dégagant ce lien intra-unités.

⁹⁶ Littéralement "l'enregistrement par contexte détaché". Il s'agit de faire ressortir l'unité stratigraphique de l'ensemble stratifié et de l'analyser séparément. B.Desachy, Op .Cit. P. 49

⁹⁷ Interprétation des données, voir Infra. P.48

Notons que l'identification de la nature des rapports stratigraphiques peut être appuyée, vérifiée et complétée par les apports historiques, et les travaux de datation, ceci dit que le présent travail se fait de manière itérative entre les données collectées dans la première phase et les informations recueillies de sources documentaires.

Principalement, il existe deux types de rapports stratigraphiques :

d.1- les rapports stratigraphiques chronologiques

On en distingue

d.1.1- les rapports de contemporanéité :

Dans ce cas les unités stratigraphiques en contact directe ou pas, résultent de la même action constructive ou la même phase, autrement dit, elles ont été érigées lors d'une même intention constructive.

Les indices décrétant un rapport de contemporanéité entre les unités stratigraphiques sont interprétés à travers la continuité physique, l'homogénéité et la perfection d'imbrication lue sur la matière. Ces traces ne sont cependant pas toujours évidentes, en effet on en distingue :

d.1.1.1- le rapport de contemporanéité directe :

On parle de ce genre de rapport lorsque les deux unités stratigraphiques ont une interface commune, et présente des traces matérielles de concordance (Fig 10) :

Dans la figure 11, la nature de la brique, son état actuel, l'appareillage et le liant utilisés, attestent que ces deux parties ont été assemblées lors d'un même chantier, même si la direction de disposition du matériau diffère.

Figure.11- rapport de contemporanéité directe Source :auteur, 2012

d.1.1.2- le rapport de contemporanéité indirecte :

Dans cette catégorie, on distingue deux types:

a- rapport de contemporanéité indirecte par égalité

Dans ce type de relations stratigraphiques, les unités rapportées à la même phase constructive sont physiquement éloignées et n'ont pas de contact direct entre eux. Néanmoins, leur continuité

rompue est explicitement lisible et vérifiable. Ce type de rapport est appelé contemporanéité par « égalité »

Ce rapport se base essentiellement sur l'interprétation de la concomitance de deux parties, par la nature même de l'intervention (figure 12)

Dans l'exemple ci-contre les deux unités stratigraphiques de par leur position et leur forme, laisse apparaitre qu'elles étaient les deux rives d'un pont ancien

Figure.12- rapport de contemporanéité indirecte par égalité. Source : auteur, 2012

Ainsi le rapport de contemporanéité indirecte peut être établi en se basant sur certains critères :

- par typologie
- par identité de la construction qui peut être déduite par la connaissance des cultures matérielles (ex. les chapiteaux romains)

b- rapport de contemporanéité indirecte par équivalence :

Ce type de rapport est le commun apport de mêmes unités physiquement séparées sur une matière préexistante, elles présentent les mêmes traces de construction synchronique. (Figure 13)

- Pour certains spécialistes, ce synchronisme a un caractère hypothétique, et donc une validité limitée. Il est généralement identifié par la fonctionnalité : des unités ayant une tâche collective et/ ou similaire

La disposition des barbicanes sur trois unités murales distinctes démontre le rapport de contemporanéité entre ces

Figure.13. rapport de contemporanéité par fonction ⁹⁸

Source : pr.ing. Donatella Rita Fiorino

d.1.2- les rapports d'antériorité/postériorité :

Dans ce cas de figure, les unités stratigraphiques contiguës sont interprétées en rapport de concaténation⁹⁹, et ceux par le biais de leurs caractères et dispositions l'une par rapport à l'autre.

PS : ce type de rapport stratigraphique ne peut être déterminé que lorsque les unités stratigraphiques ont un contact physique entre eux, sinon elles seront liées par déduction transitive.

a- une unité stratigraphique s'appuie sur une autre :

Ceci peut être vérifié par le comportement structurel de l'ensemble, ainsi l'unité stratigraphique qui prendra la charge de son analogue est identifiée comme étant l'appuie, chose qui est vérifié par les positions des deux unités stratigraphiques, leurs configurations ou leurs fonctions.

Immeuble de l'époque coloniale française à Constantine
Source : Auteur 2012

100
L'intervention de restauration de Stern sur le colisée (1806-07) source: site web

Figure.14. rapport d'antériorité /postériorité

⁹⁸ Docente: Ing. Donatella Rita Fiorino , Criteri per la datazione delle strutture: l'analisi stratigrafica delle strutture murarie e il diagramma di Harris , P.30.

⁹⁹ Succession d'actions de construction/ démolition/ modification par causalité

¹⁰⁰ Restaurare, blog di approfondimento del corso di storia della tecnologia del prof. Vittorio Marchis 2011- 2012
http://hot-167463.blogspot.com/2012_05_01_archive.html

Dans le cas A de la (fig.14) le mur (US I) en parpaing a pour assise un mur (US II) en moellons recouvert, ainsi ce dernier représente l'appuie préalablement édifié. Donc dans ce cas de figure, l'appuie (US II) est antérieur au mur (US I)

Toutefois, dans le cas B, le mur construit par R. Stern ¹⁰¹ lors de son intervention restauratrice du colisée de Rome (US II), joue le rôle d'un contrefort, reprenant les poussées de la maçonnerie du mur antique, et stabilisant les arches (US I et US III). Ainsi dans ce cas, l'appuie (le contrefort US II) est postérieur aux arches du colisée (US III) et au mur antique (US I)

b- une unité stratigraphique recouvrant une autre :

C'est le plus souvent le cas des enduits et des revêtements des murs, qui à leur tour sont considérés comme une couche homogène, postérieurement posé au mur existant, pour des fins décoratives ou protectrices. L'exemple si dessous (figure.15) montre l'existence de trois couches de revêtement successives (US II, US III, US IV) au dessus du mur en brique (US I).

Figure.15- rapport d'antériorité/postériorité : unité recouvrant une

autre.
Le seule problème dans ce genre de disposition est la difficulté de discerner visuellement la couche interne, lorsque la superficielle est en bon état, ainsi que la difficulté de les départager vu leur faible épaisseur.
Source : l'auteur, 2012

Notons que ce cas de figure n'est pas exclusif aux revêtements et requiert souvent la méthode de balayage scanner pour lire dans les épaisseurs des parois

c.une unité stratigraphique recoupant une autre :

Le recoupement est une modification apporté à une unité stratigraphique préexistante en réalisant une entaille dans la surface de celle-ci, sans pour autant la supprimer ou la dissimuler.

¹⁰¹ Raffaele STERN (1774- 1820) est un architecte italien. Il a restauré le colisée de Rome en 1802

Figure. 16 unité recoupant une autre

d- rapport de remplissage :

Comme indiqué par sa dénomination, il s'agit d'une unité stratigraphique remplissant une ancienne unité creuse, ou un vide. Ainsi il est évident que le remplissage est toujours postérieur à l'unité stratigraphique l'englobant.

Dans ce cas de figure, on aperçoit un rapport de remplissage suivi d'un autre de recoupement. En effet, l'ouverture en arc a été en premier temps refermée avec de la brique, par la suite percée par une petite ouverture réalisée dans cette dernière couche.

Figure. 17 rapport de remplissage
Source auteur 2013

d.2- les rapports stratigraphiques topologiques (physiques) :

Ce type de rapport décrit les emplacements relatifs des unités stratigraphiques et à leur distribution dans la masse/ l'espace. On en discerne :

a- rapport de juxtaposition :

Il représente les U.S mitoyennes occupant une hauteur considérée comme marquant plus ou moins un même niveau dans l'espace, et disposés par voisinage horizontal.

Figure.18 rapport stratigraphique de juxtaposition
Source l'auteur 2012

B- rapport de superposition :

Lorsque le sens de mitoyenneté entre les unités stratigraphiques s'effectue à la verticale, on parle de superposition des unités.

Figure.19 : rapport stratigraphique de superposition

C- les rapports physiques tridimensionnels : ¹⁰² Pentoux 2012

C'est le principal apport de l'architecture à l'étude stratigraphique. En effet, contrairement aux domaines de la géologie et de l'archéologie qui sauf bouleversement naturelle ou anthropique du sol, adoptent la théorie de disposition gravitaire et sédimentaire des unités stratigraphiques, en architecture on tend à une analyse volumétrique des artefacts via une lecture spatiale en trois dimensions. En effet, en plus des rapports de juxtaposition et de superposition, on distingue des situations de combinaison des deux à la fois.

On pourra à titre d'exemple, citer les cas d'une U.S enjambant ou entourant une autre (figure.19), ou encore celle emmurant son analogue dans sa masse (figure.20)

Figure.20 : le mur outrepassant la base de la colonne subsistante. Source site web ¹⁰³

Figure.21 : la couche de revêtement recouvrant la structure en bois Source site web ¹⁰⁴

¹⁰² <http://www.lebrelblanco.com/anexosatlasBE-Cabidos-Marches.htm>

¹⁰³ Source : <http://moulin.cacpap.net/accueil-c180571753noajax&mobile=1>

e- Organigramme séquentiel et chronologique:

Une fois les unités stratigraphiques définies, ainsi que leurs rapports physiques et chronologiques, il est important de faire une étude synthétique du phénomène stratigraphique, pour pouvoir traiter les informations en entier.

Ainsi, le diagramme d'Harris est la référence de base de l'enregistrement et la représentation de l'étude stratigraphique menée sur les monuments historiques. Toutefois, étant développée dans le domaine spécifique de l'archéologie, il est important de rappeler les principes fondamentaux qui différencient la stratigraphie architecturale de celle archéologique avant de se prononcer sur l'utilisation de cet outil.

En effet, contrairement à l'archéologie, seuls les éléments bâtis et architecturés sont à prendre en compte lors de l'établissement du diagramme, excluant donc tout *les écofacts*¹⁰⁴/sédimentations naturelles. Néanmoins lors de l'étude analytique on prendra en considération les unités stratigraphiques neutres comme indicateurs incontestables à la reconstitution de l'histoire constructive et l'élaboration des scénarios d'évolution des bâtisses à étudier.

D'un autre côté, les règles principales de la théorie stratigraphique archéologique (loi de déposition gravitaire, horizontalité des unités stratigraphiques, et leur disposition parallèle) sont invalides, voire erronées en architecture. Il a été prouvé par l'expérience que la stratification architecturale n'obéissait à aucune logique prédéterminée par la nature.

Enfin, les rapports stratigraphiques topologiques sont importants au même titre que les rapports chronologiques entre unités stratigraphiques, et doivent par conséquent acquérir la même attention, pour être utilisés dans l'établissement du diagramme stratigraphique

Un outil informatique de traitement des données stratigraphiques a été créé pour faciliter et systématiser l'élaboration du diagramme d'Harris: the HARRIS MATRIX COMPOSER¹⁰⁵, plus connu comme le programme HMC. Ce dernier, développé par une équipe de chercheurs collaborant avec E. Harris obéit à la lettre à sa théorie stratigraphique, chose qui dans notre cas, donnerai des résultats erronés et donc incompatibles avec le programme. Néanmoins, l'idée fondamentale du diagramme séquentiel sera maintenue, en introduisant les adaptations adéquates.

Il s'agit en un premier temps, de représenter les différentes composantes de la stratification architecturale (les unités stratigraphiques) sous formes de cases numérotées selon les unités correspondante. Ces dernières seront placées dans un diagramme de phases, et liées entre elles

¹⁰⁴ Voir supra. P.29

¹⁰⁵ Décrit et téléchargeable ici: <http://www.harrismatrixcomposer.com/>

avec des rapports chronologiques. Chaque type d'unité sera distingué par rapport aux autres par la forme et/ou la couleur –U.S positive/ U.S négative. Il est également important de reprendre l'ordre topologique des différentes unités stratigraphiques conformément à leurs emplacements respectifs dans le bâtiment, ainsi que de respecter les proportions et les formes de ses dernières par souci de faire ressortir les rapports stratigraphiques physiques correctement

Par la suite, les rapports chronologiques "relatifs" seront représentés avec des flèches unidirectionnelles pour les relations d'antéro-postériorité, où l'origine représentera l'unité antérieure et pointera l'ultérieure; et des flèches bidirectionnelles pour les rapports de contemporanéité.

Les relations transitives, n'étant pas toujours valides ou explicites dans ces conditions, laissent transparaître des lacunes dans la lecture globale de l'évolution constructive. Prenant à titre d'exemple une unité stratigraphique B mitoyenne à l'unité A d'un côté, et à l'unité C d'un autre (figure si dessous). Si A est antérieure à B, et C est également antérieure à B, la relation entre A et C devrait être identifié autrement que par transition. Dans ce cas, on aura recourt à des recherches supplémentaires ne s'appuyant pas sur le diagramme séquentielle.

Pour une meilleure représentation de la stratigraphie, chacune des différentes vues de la bâtisse bénéficiera de son propre diagramme stratigraphique, accompagné du relevé topologique y afférent. Pour conclure, un diagramme de synthèse sera établi par la combinaison de ceux préétablies.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Fig.22. Source : B.Desachy , De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain , thèse de doctorat, Paris , 2008

Figure. 22 *diagrammes de faces et diagramme de synthèse*
 Source B Desachy¹⁰⁸

Selon les objectifs fixés au début de la recherche, la synthèse stratigraphique peut être poussée à l'établissement de chronologies absolues, en utilisant les apports des analyses physicochimiques des matériaux, et les recherches historiques. Ainsi, les phases déterminées dans le diagramme stratigraphique seront regroupées dans des intervalles plus larges désignant ainsi des périodes, des époques ou des ères. Chaque unité stratigraphique sera donc rangée dans ce qu'on appelle « un contexte systématique »¹⁰⁸ correspondant à la phase de fonctionnalité de l'unité y inscrite. Au-delà de cette époque l'unité se case en un « contexte archéologique »¹⁰⁹ où elle sera réduite au statut de vestige d'époque achevée, pouvant être classée en patrimoine et réintroduite de la sorte dans un nouveau « contexte systématique »

f- établissement des scénarios d'évolution et de transformation : genèse de la stratification.

Avec les résultats de l'étude stratigraphique établie, parallèlement à une étude documentaire du contexte et des conditions de construction, on fera ressortir en conclusion les différentes configurations hypothétiques retraçant l'histoire constructive, et l'évolution morphologique et morphique de la construction étudiée.

Cette partie pourrait être éventuellement complétée par la création de modèles virtuels représentant les différentes phases constructives, ainsi que l'élaboration des scénarios de transformations et d'évolutions qu'a subit l'artéfact en question.

On pourrait également déduire sous forme d'hypothèses les différentes formes d'usages, ainsi que les causalités des transformations opérées, et ceux selon la profondeur et l'objectif de l'étude élaborée.

¹⁰⁷ B. Desachy. Op. Cit. P. 45

¹⁰⁸ Contexte systématique: notion développée par l'archéologue Michael Schiffer, et qui désigne la période de viabilité et d'utilisation du monument pour ces fonctions initiales. B. Desachy, Op. Cit. p. 76

¹⁰⁹ « Contexte archéologique » notions développées par l'archéologue Michael Schiffer (1987) qui désigne la période où le monument prend le statut et la fonction de vestiges du passé. idem

2.4.- Le danger de l'erreur d'interprétation :

Etudier la stratigraphie architecturale revient à admettre l'histoire constructive diachronique et l'usage récurrent de l'artefact en question. Néanmoins, il est important de faire attention aux interprétations formulées quant à l'établissement des rapports chronologiques.

En effet, certains matériaux de construction, notamment la maçonnerie, peuvent être réutilisables plus d'une fois, il serait donc plus sûr de prendre ces détails en considération avant d'établir ses conclusions. D'autre part, les techniques de datation jusque là utilisées sont remises en questions à plus d'un titre. En effet, la détermination de l'âge d'une pierre par exemple ne correspond forcément pas à la datation de l'époque de sa taille ou de sa mise en œuvre.

Ainsi il serait important de chercher les indices clés pouvant nous garantir une certaine marge de sécurité lors du traitement des données.

En matière de stratigraphie architecturale, les matériaux humide (préparés sur chantier, et atteignant leur résistance lors de la prise) représentent l'indicateur majeur pour établir les rapports stratigraphiques. En effet, les mortiers étant préparés juste avant l'utilisation et, ne pouvant être réutilisés après application et séchage permettent une lecture correcte et fondée des rapports physiques et/ou chronologiques de la matière.

D'un autre côté, la lecture analytique minutieuse et complète de la matière est de grande utilité pour discerner les marques de stratification. Le type d'appareillage, la finesse de travail et de mise en œuvre, mais également l'état de conservation et certaines pathologies apparentes peuvent fournir des éléments d'interprétation précieux.

Enfin l'apport des documents historiques et scientifiques non architecturaux n'est pas de moindre importance. Néanmoins il est important de vérifier et de recouper les informations obtenues à partir de ce genre de documentation et de les utiliser avec un soin et une attention particulière.

Conclusion:

L'étude stratigraphique représente le moyen par excellence d'approcher l'histoire et l'évolution des surfaces qu'occupent les hommes. Issue de la géologie pour étudier et comprendre le premier espace occupé par l'homme -la terre- la stratigraphie a été introduite dans des champs beaucoup plus spécialisés. Elle a pour support principal les artefacts et les objets matériels, porteurs de traces de vie, de pratiques et de mutations dues principalement aux êtres vivants.

Introduite récemment en architecture, l'étude stratigraphique traite essentiellement deux questions :

- La complexité constructive des monuments historiques, résultat d'actions d'intervention sur l'existant. Celle-ci peuvent être opérées de plusieurs façons et à différentes échelles affectant ainsi le caractère morphologique, mais également mécanique de l'artéfact en question.
- L'aspect historique diachronique et cosmopolite de l'artéfact, mettant en scène plusieurs strates inhérentes à la valeur propre du monument. Celles-ci sont importantes au même titre et représentent les différents chapitres de ce document d'art et d'histoire.

Cependant, le socle de l'étude stratigraphique architecturale est le monument historique lui-même, et les traces constructives laissées dessus. Tous les éléments d'étude sont ancrés dans sa matérialité, son histoire, et son contexte immédiat. La stratigraphie architecturale est donc avant tout une lecture analytique et critique des monuments historiques ayant pour objectif de retracer méthodiquement l'histoire constructive de l'édifice, de faire ressortir ces différentes phases et d'en faire la synthèse sous forme de diagramme séquentiel, permettant ainsi de cerner la composition de l'artéfact comme un tout homogène, mais aussi son comportement structurel et physique en vue de suivre une démarche de conservation correct.

Conclusion de la première partie :

La valeur historique est un élément clé pour la conservation du patrimoine architectural, et le monument historique est le document par excellence pour aborder cette dernière. Dans ce sens, l'aspect diachronique de l'histoire est à prendre en considération comme étant le gage de succession et de continuité entre générations. Concrètement parlant, cet aspect évolutif est matérialisé par le phénomène de la stratification.

Plusieurs travaux ont été menés dans cette direction dans le domaine de l'architecture, traitant ainsi successivement chaque période isolément, sans pour autant, étudier le rapport et la liaison entre ces différentes phases. Le développement de la méthode stratigraphique permet une étude synthétique et complète de cet aspect cosmopolite, et présente ainsi le point de départ pour une démarche d'intervention et de conservation d'un legs plusieurs fois transmissible.

Par son caractère analytique et critique, l'étude stratigraphique des monuments historiques permet de documenter, d'interpréter et de comprendre l'aspect morphologique et mécanique, mais également, de préparer et de guider les opérations de conservation du patrimoine architectural de la façon la plus complète possible.

La diversité du langage architectural, et la multiplicité des solutions techniques développées ont permis aux hommes de défier certaines lois physiques et naturelles dans la construction de leur environnement. Ceci confère à l'architecture une place plus spécifique dans la logique générale de la stratification, obéissant ainsi à de nouvelles conditions, et créant de nouveaux types de rapports requérant une nouvelle lecture de l'espace stratifié, en opposition à la pensée du temps entassée en profondeur de la géologie et de l'archéologie.

PARTIE 2

ETUDE STRATIGRAPHIQUE DU PONT EL KANTARA DE CONSTANTINE

Introduction de la partie

La dimension historique diachronique inscrite sur les monuments historiques à travers la stratification, ne peut être valorisée que si elle est perceptible en tant que tel. Ainsi, il est important de pouvoir la lire et l'interpréter pour la faire ressortir lors des travaux de restauration. Pour cette fin, et dans le but de répondre aux questions préalablement établies dans cette recherche, on a choisit d'expérimenter l'étude stratigraphique sur le pont d'El Kantara de Constantine

Tout d'abord, on va introduire ce dernier, en présentant son emplacement et sa configuration actuelle. On tentera ensuite d'établir l'état de l'art et l'historique de ce monument à travers les textes et les récits des voyageurs, partant des plus lointains dans l'histoire aux plus récents, en essayant d'être critique et de recouper les informations entre elles et éventuellement, avec les vestiges toujours en place

Il est important de préciser dans ce contexte, qu'autrefois, les périple des voyageurs en quête d'exploration et de découverte représentaient une référence intellectuelle par excellence, n'écartant cependant aucunement une certaine tendance à la subjectivité. Que ces auteurs furent géographes, historiens, mathématiciens, médecins, ou poètes, « *Le désir de découvrir, d'apprendre, de connaître l'autre, de se documenter constituent le soubassement essentiel de tout périple à l'étranger* »¹¹⁰. De la sorte, l'Iliade¹¹¹ du poète grec Homère était le guide principale de Schliemann dans la découverte du site historique de Troie.¹¹² Cette petite documentation nous servira de modèle de comparaison, avec les résultats et les scénarios obtenus à la fin de la recherche.

Ensuite, l'étude stratigraphique sera appliquée étape par étape sur le monument choisit, en insistant sur le déroulement de chaque phase de la collecte des données, et de la manière d'interpréter ces dernières.

Pour finir, les résultats de l'étude seront présentés sous forme de prospection rétrospective des différents aspects qu'à pu avoir le pont d'El Kantara.

¹¹⁰ Dr N BENACHOUR , Constantine de la période ottomane dans les récits de voyage de LEON L'AFRICAIN et THOMAS SHAW , revue des sciences humaines , Juin 2008 , n°29 , Algérie. P.23-32.

¹¹¹ L'Iliade est une épopée de la Grèce antique, attribuée à l'aède Grec Homère (supposé avoir vécu au VIII^{ème} siècle avant J.-C.). Elle fut datée entre les siècles 850 et 750 Av. J.-C. elle compte la guerre de Troie entre le peuple Achéen et les Troyens

¹¹² Jens Nicolai , civilisations disparues : Le mythe de Troie (2009) , diffusé le dimanche 13 février 2011 à 14h 49 , France 5

Chapitre 3: PRESENTATION DU CORPUS D'ETUDE.

Introduction du chapitre:

Mentionné dans les textes les plus anciens de Constantine, figurant dans les toutes premières photographies prises dans sa région, le pont d'El Kantara n'est actuellement qu'un viaduc parmi les nombreux définissant la ville. Pourtant ses origines sont bien plus anciennes, et son histoire beaucoup plus riches.

Sombré dans l'oubli, ce pont a été désigné au moyen âge par El Idrisi¹¹³ comme l'une des plus prestigieuses bâtisses de l'Afrique du Nord. Via notre étude stratigraphique, on va tenter de revoir son histoire constructive et de récupérer les traces de son passage à travers le long processus de transformation de la ville de Constantine

1. Présentation du cas d'étude :

Notre choix pour étudier la stratigraphie architecturale s'est porté sur le Pont d'El Kantara à Constantine.

Considéré comme le premier et le plus ancien accès connu de la ville de Constantine, ce pont enjambe les gorges du Rhumel du côté Est liant ainsi le rocher à la rive droite du ravin. Ayant gardé sa dénomination arabe «El Kantara », le pont actuellement en usage remonte à l'époque de la colonisation française surmontant ainsi ce qui subsistait de ces différentes phases antérieures

Figure 23 : vue aérienne du pont d'el kantara

Source: google earth

Figure 24: Le pont de Bab el kantara

Source l'auteur 2012

La construction de ce pont remonte à 1854, après la destruction accidentelle de celui qui existait avant en 1857, poursuivie par une démolition volontaire de la totalité du pont en vue de

¹¹³ El Idrissi (1100- 1165) géographe et botaniste né en Espagne sous le règne des Almoravide. Il réalisa la carte du monde en 1154 durant ces périples. Il doit sa renommée à son ouvrage écrit pour Roger II " نزهة المشتاق في اختراق " الأفاق " où il a décrit Constantine dans la première partie du Chapitre 3

sa substitution par les autorités françaises.¹¹⁴ Cette première reconstruction dont on a pu consulter les documents techniques¹¹⁵ fût réalisée au moyen d'une arche centrale de longue portée traversant le ravin et joignant les deux portions du viaduc construites de part et d'autre du gouffre.

Hormis ces phases de l'histoire constructive du pont d'el kantara, il n'ya eu que des descriptions sommaires ou des gravures douteuses qui ne peuvent servir sans une recherche poussée de témoins fiables à la documentation de l'artefact en question.¹¹⁶

2. Le pont d'El Kantara dans l'histoire à travers les textes :

Le pont d'El kantara a beaucoup été abordé dans les écrits traitant de Constantine. Œuvre majestueuse, témoin d'histoire ou prouesse technique, El Kantara a suscité l'intérêt des visiteurs de la ville depuis les plus lointaines époques.

2.1. Origines et prémisses du pont :

Le pont d'El Kantara a été abordé comme l'une des plus prestigieuses et imposantes constructions antiques vues en Algérie, a été cité par plusieurs voyageurs et érudits de l'époque médiévale dont les écrits ont pu être conservés jusque là. A partir de l'époque coloniale française, le pont en question a fait l'objet de plusieurs études scientifiques archéologiques, qui se sont basées principalement sur les vestiges subsistants, et les anciens écrits.

On a estimé que les origines de la première construction d'El kantara remontent à l'occupation romaine du Maghreb. En effet, lors de son voyage en Algérie au XII^{ème} siècle sous les ordres du roi Roger II, El Idrissi avait laissé dans son ouvrage une description du pont aboutissant à la porte Est de la ville de Constantine. Il atteste son appartenance à l'architecture romaine.¹¹⁷ Ce jugement, basé sur les dires des autochtones, ou classification hypothétique avancée par ce dernier (selon des critères bien déterminés) n'est cependant pas justifié dans sa description.

Les membres de la société archéologique de Constantine, et les chercheurs de la première partie de la colonisation française (la seconde moitié du XIX^{ème} siècle) en faisant l'inventaire des vestiges romains dans la région, ont renvoyé les bases du pont à l'époque antique romaine. L'archéologue A.BERBRUGGER¹¹⁸, l'aborde en ces termes : « ...ce pont d'origine romaine,

¹¹⁴ Chronique : démolition du pont El kantara à Constantine , nouvelles annales de la construction, n°7, Juillet 1857 ,

P.73 , document téléchargeable en format pdf sur

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5577510d.image>

¹¹⁵ Notes et documents : pont d'El kantara à Constantine , nouvelles annales de la construction, n°144, Décembre 1866 , P.177-182, Planches 49,50. Téléchargeable sur : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56658168.image>

¹¹⁶ Voir infra. P.60..

¹¹⁷ Al Idrisi , le livre de Roger , version arabe : نزهة المشتاق في اختراق الأفاق , P.64

¹¹⁸ A. Berbrugger (1801- 1869) archéologue et philologue français spécialiste de des vestiges d'Algérie

est jeté sur le [Reumel], rivière torrentueuse qui entoure Constantine dans la moitié de son enceinte à l'Est et au Nord... »¹¹⁹ Il ajoutera lors de sa description que l' : « On reconnaît encore parfaitement les restes de l'ouvrage primitif, et l'ancien travail romain est facile à retracer.....la partie romaine de ce monument est la base comme nous l'avons dit, et se distingue très bien du travail moderne; mais cette partie même paraît avoir été remaniée, à l'époque byzantine sans doute ». À priori, on remarque que le détail principal sur lequel s'est basé cet auteur pour avancer ses hypothèses est l'exécution de l'ouvrage, probablement attribuant la finesse de la taille des pierres et la bonne mise en œuvre à une architecture dont les caractéristiques correspondent à l'architecture romaine.

Il ne s'arrêtera pas sur ce point, et consolidera sa position d'avantages en ajoutant : « en démolissant la partie supérieure de la culée droite du pont el Kantara appartenant à la restauration byzantine, on vient de mettre au jour deux blocs sur lesquels on lit les fragments suivants d'inscription... »¹²⁰

Figure.25 Fragments d'inscription découverts lors de la destruction du pont d'El kantara en 1857. Source

Ainsi, partant de la supposition que ces deux fragments appartiennent à la même inscription sensée être anciennement 'HADRIANI FILIO'¹²¹ ils ont été renvoyés « au règne d'Antonin le pieux de l'an 138 à l'an 161 AP J-C »¹²² appuyant de plus belle sa position selon laquelle les fragments les plus soignés et les mieux disposés sont les traces de l'œuvre romaine, écartant ainsi, toute possibilité de rigueur constructive post-romaine, ou d'un bon réemploi des matériaux issues d'anciennes bâtisses romaines

Par ailleurs, on retrouve l'interprétation et l'essai de reconstitution intégrale de l'inscription découverte dans le pont d'El kantara permettant son renvoi à Antonin dans le recueil des notices et mémoires de la société archéologique de la province de Constantine. 1864¹²³

¹¹⁹ A. BERBRUGGER, revue Revue africaine : journal des travaux de la société historique algérienne, N°4, 1857. P.316. 317. 318

¹²⁰ Idem

¹²¹ Fig.25. Revue africaine : journal des travaux de la société historique algérienne 1857

¹²² Idem. P.318

¹²³ Le recueil des notices et des mémoires de la société archéologique de Constantine, Alessi et Arnolet libraire-éditeurs, Constantine, 1864.P. 72-73

Au même titre que Berbrugger, L FERAUD¹²⁴ a trouvé une lettre appartenant apparemment à un secrétaire de Salah Bey dans laquelle il est écrit en version traduite par ses soins : «*le chrétien venu à Constantine avec des ouvriers de sa nation pour reconstruire le pont désigné jadis d'El méchabka à la porte d'El kantara a dit à sa seigneurie Salah Bey qui nous l'a répété que la date de la construction de l'ancien pont gravée sur la pierre en caractères [antiques] remonte à l'an 335 de l'ère de Jesus Christ...il s'est écroulé 1792 ans (ère de Jésus) d'après le calcul qu'il nous a fait...*»¹²⁵. Ces propos qui, selon S. Gsell «*ne méritent qu'une confiance des plus limitées*»,¹²⁶ attirent l'attention sur la présence de l'inscription en question sur les lieux avant les travaux de restauration, laissant ainsi en suspend la question de son affectation après la fin du chantier, qui cependant n'apparaît dans aucun document traitant du pont après la restauration de Saleh Bey.

Ainsi, plusieurs chercheurs de cet époque s'étant intéressés à l'ouvrage d'El kantara, ont adopté et validé cette supposition selon laquelle le pont d'El kantara est primitivement romain. On citera ainsi L.Playfair¹²⁷ dans sa reprise des travaux de Shaw, Peyssonel¹²⁸, Bruce¹²⁹ et Bonafond¹³⁰ à travers leurs voyages à l'Afrique du Nord¹³¹, mais plus importantes encore, les études élaborées par A. Ravoisié¹³², et AL.Delamarre¹³³ lors de l'exploration scientifique de l'Algérie faite par ordre du gouverneur et avec le concours d'une commission académique dans les années 40 du XIX^{ème} siècle, où ils adhèrent à cette datation, et vont même à faire ressortir et délimiter les parties romaines de la construction dans les relevés graphiques du pont qu'ils ont effectué.¹³⁴

On ne dispose hélas, pas de descriptions ou de témoignages rapportant la forme et la configuration de ce pont à l'époque romaine (si toutefois ces origines remontent réellement à cet

¹²⁴ L. Feraud (1829- 1888) est un diplomate et traducteur français impliqué dans la colonisation de l'Algérie. Il est considéré comme un référent historique du Constantinois

¹²⁵ L.Féraud, lettre de si Châban. Ben Djelloul, Kadi Hanafi à Constantine traduite en français, revue Africaine, journal des travaux de la société historique Algérienne, n°68, Mars 1868. P.132

¹²⁶ S. GSELL, les monuments antiques de l'Algérie tome second, ancienne librairie Thorin et fils Albert Fontemoing, Paris 1901. P.6

¹²⁷ R.L Playfair (1828- 1899) est un militaire et naturaliste britannique. Il a beaucoup voyagé et a beaucoup écrit sur les pays d'Afrique. Il a été désigné consul-général en Algérie jusqu'en 1897.

¹²⁸ J.A. Peyssonnel (1694- 1759) est un médecin et naturaliste français, qui a visité l'Algérie et la Tunisie en 1724.

¹²⁹ J. Bruce (1730- 1794) est un explorateur et diplomate écossais. Il fut nommé consul à Alger en 1763, période durant laquelle, il parcourut l'Afrique septentrionale.

¹³⁰ J-P. Bonnafond (1805- 1891) est un médecin militaire français. Il participa à la première expédition de Constantine en 1836 et au siège de Constantine en 1837.

¹³¹ L. Playfair, handbook for travellers in Algeria and Tunis forth Edition, Murray's English handbooks, Londres, 1890

¹³² A. RAVOISIE né en 1801 était un architecte français membre de l'exploration scientifique de l'Algérie.

¹³³ AD. H. AL. DELAMARRE (1793- 1861) était un militaire français membre de l'exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1841-1845

¹³⁴ Voir. Infra. p.60 et p.65

époque), néanmoins, Ravoisié, lors de ces travaux, a proposé une restitution de sa forme primaire se basant sur les vestiges qu'il jugeait être d'appartenance romaine, et sur certaines descriptions issues de voyages effectués dans la région depuis le XI^{ème} siècle. Dans la planche ci-dessous, les parties représentées en couleur foncée sont ce qui subsiste selon Ravoisié de la construction romaine primitive, et ce qui est laissée en blanc et la proposition de restitution émise par ce dernier.

Figure.26 La restitution de pont d'El kantara à l'époque romaine source:

Contrairement à ces contemporains, Ch. Vars a souligné cet incertitude de datation et de renvoie du pont à l'époque d'Antonin. En effet il a affirmé que : « *l'infrastructure de cet immense construction, presque jusqu'à la hauteur du tablier est romaine, il est facile d'en fixer la date approximative si on prend comme données certaines, à cet égard, les fragments d'inscription monumentale trouvés soit au bas des piles, soit dans les matériaux de maçonnerie d'une des culées. Ces fragments dont le reste d'une grande dédicace à Antonin. Mais il n'est pas sûr qu'ils aient appartenus primitivement à notre édifice...* » Il continua sa pensée, marquant ainsi sa position en faveur de ce renvoie : « *cependant nous estimons pour notre part que les lettres de 37 centimètres de hauteur conviennent parfaitement à la dédicace d'une si gigantesque construction et nous ne voyons aucun inconvénient à donner à nos fragments cette destination... la grandiose allure de ces piliers, leurs solidité que tant de siècles n'ont pu ébranler, la parfaite assiette de leurs assises sont bien les caractères distinctifs de la belle architecture du milieu du II^{ème} siècle* »¹³⁶

Ainsi, le pont d'El Kantara fut renvoyé unanimement à l'époque romaine de Constantine.

¹³⁵ A. Ravoisié exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840- 1842, premier volume LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, ÉDITEURS, Paris, 1856. P.29

¹³⁶ Ch. VARS , Cirta : ses monuments, son administration, ces magistrats d'après les fouilles et les inscriptions , ERNEST THORIN , Paris , 1895. P.90 -91

2.2. Le pont aux époques arabe et turc (période médiévale) :

De la période médiévale, deux descriptions du pont el kantara ont été léguées, de la part de deux intellectuels de renommés attestées par la communauté scientifique.

Au XI^{ème} siècle, le géographe El-Bekri¹³⁷ fixa ces notes de voyages en Afrique du Nord dans son célèbre ouvrage, traduit au XIX^{ème} siècle par Slane sous l'intitulé « Description de l'Afrique Septentrionale »¹³⁸ De son passage à Constantine, el Bekri retiendra la splendeur et l'unicité de son vertigineux ravin. Il en a fait une description détaillée, où il a mentionné la présence du pont d'El kantara en ces termes : « *dans la partie inférieure de ce ravin, on a construit un pont de quatre arches, lequel soutient un second pont qui en supporte un troisième de trois arches. Sur la partie supérieure de ces [arcades] se trouve une chambre qui est de niveau avec les deux bords du ravin, et qui forme le passage par lequel on entre dans la ville. Vue de cette chambre, l'eau qui est au fond du ravin a l'aspect d'une petite étoile tant le précipice est profond. Cette chambre s'appelle Al Abour 'syrius' parce qu'elle est [pour ainsi dire] suspendu au ciel* »¹³⁹

En analysant cette description démarrant du principe que toute reconstruction ou réédification assise sur les vestiges d'une bâtisse primitive obéit à une certaine organisation pré-dictée, on reconnaît certaines parties de la description ci-dessus dans ce qui subsiste dans la partie inférieure du pont, ou encore ce qui existait encore dans la construction restaurée par Salah bey. En effet, El kantara du XVIII^{ème} siècle pouvait être segmentée de la façon dont el Bekri l'avait aperçu :

Figure.27 Le pont d'El kantara à la première moitié du XIX^{ème} siècle

Source: Delamarre 1845 traitée par l'auteur¹⁴¹

¹³⁷ Abou Obeid El Bekri (1014- 1094) est un géographe et historien de l'Hispanie musulmane. Dans ses écrits, il décrivait les villes qu'il visitait, leurs peuples, leurs climats et leurs cultures.

¹³⁸ L'intitulé originel du livre d'el bekri est "المسالك والممالك" ce qui veut dire "les routes et les royaumes"

¹³⁹ El Bekri , description de l'afrique septentrionale, traduit par G. De Slane , imprimerie impériale , Paris , 1858. P.151

¹⁴⁰ AD. H. AL. DELAMARRE (1793- 1861) , exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1841- 1842- 1843 -1844 -1845, Archéologie, Gide et J. Baudry , Paris , 1850. Pl. 117. P.127

On ferait ainsi ressortir un premier pont inférieur d'une hauteur considérable percé de quatre arches: les deux culées butent sur le rocher, et une des arches centrale a été clairement murée. Ensuite, il y'a un second niveau d'une hauteur moins importante, ne comportant aucune voute, et percé par une sorte de barbacanes, pouvant faire office d'un ancien specus intégré au pont vu la distance entre le premier et le second rang d'arcades. Enfin un troisième étage dont les arches appartiennent clairement à une reconstruction postérieure à l'ensemble (ce qui a été vérifié) chose qui expliquerait alors la différence du nombre d'arches cité par el Bekri.

Pour ce qui est de la chambre qui surmonte le pont, G.De Slane a identifié le canal d'un ancien aqueduc (Specus) qui, hors d'usage est devenu un passage couvert pour les piétons. Enfin pour l'appellation attribuée à cette chambre "*el Abour*", l'auteur voit le sens arabe de l'étoile Sirius, ce qu'il justifie par l'emplacement en hauteur de cette dernière.

Une seconde description, pas moins importante que la précédente a été établie un siècle après par AL-IDRISSI. Faite à la demande du roi Roger II de Sicile ¹⁴¹pour des fins d'études géographiques et culturelles, cette description est l'une des plus importantes et des plus approuvées de cette époque.

Décrivant el Kantara, il disait : « ...sa hauteur au dessus du niveau des eaux est d'environ cent coudées. Il se compose d'arches supérieures et d'arches inférieures au nombre de cinq, qui embrassent la largeur de la vallée. Trois de ces arches, celles qui sont situées du côté de l'Ouest, à deux étages, ainsi que nous venons de le dire sont destinées au passage des eaux, tandis que leur partie supérieure sert à la communication entre les deux rives. Quand aux autres, elles sont adossées contre la montagne »¹⁴²

Cette description traduite par Ch, Vars jugée ambiguë par plusieurs architectes et archéologues¹⁴³ rend la consultation de la version originelle ¹⁴⁴en arabe de grande utilité

De cette dernière version, certains points de la traduction de Vars semblent devoir être reconsidérés, nous les voyons plus explicites, et nettement plus logiques comme suite :

« ... sa hauteur au dessus du niveau des eaux est d'environ cent coudées [rechachi]. ¹⁴⁵Il se compose d'arches supérieures sur arches inférieures, au nombre de cinq dans [la partie la plus]

¹⁴¹ C'est la raison pour laquelle le livre d'El Idrisi intitulé (نزهة المشنق في اختراق الأفاق), prends aussi le titre du « livre de Roger »

¹⁴² Traduction française faite par Ch. VARS, Ibid. P.91

¹⁴³ A. Ravoisié, architecte membre de la commission scientifique de l'Algérie avait déclaré en ces termes: «Édrisi, dont nous avons cité textuellement la narration comme étant la plus riche en détails relatifs aux différentes parties de l'édifice, semble manquer d'exactitude et surtout de clarté»

¹⁴⁴ Voir infra. Annexe 1

¹⁴⁵ la coudée reshashi, comme son nom l'indique a été créé par le mathématicien arabe " محمد بن الفرج الرشاشي " et a beaucoup été utilisée en Andalousie. Elle correspond approximativement à 71,1 cm

étendue du ravin. L'eau pénètre dans trois de ces arches superposées, se dirigeant vers l'ouest (l'eau), ruisselant dans la partie inférieure en bas de la vallée, tandis que la partie supérieure porte les piétons et sert de transit à l'autre rive. Pour ce qui est des deux autres arches du côté de la ville, elles reposent sur le rocher... »

De cette façon, on pourrait supposer que le pont été constitué de deux rangées d'arcades séparées par la même partie intermédiaire décrite par El Bekri auparavant, et existante dans le pont restauré par Salah bey postérieurement. La rangée basse était constituée de trois arches (l'une a probablement été refermée ou consolidée), soulevant le canal de l'aqueduc au dessous de la seconde rangée. Cette dernière été composée de cinq arches (puisque la partie haute du ravin était plus large), dont trois surmontaient parfaitement les trois arches basses, et les deux dernières prenaient appuie sur le bord avancé du rocher.

Pour compléter cette description d'El Bekri, on ajoutera l'existence de piédroits entre les arches pour contrecarrer les préjudices des eaux torrentueuses et les ralentir, en plus de petite ouvertures aux naissances des piles pour évacuer les eaux de débordement. (El Bekri dit qu'à l'époque, le niveau de la rivière du Rhumel pouvait atteindre l'altitude du pont)¹⁴⁶

2.3. Le pont au XVIII^{ème} siècle :

Entre le XII^{ème} et le XVII^{ème} siècle, aucune description signifiante du pont n'a été retrouvée, pourtant Constantine a notée le passage d'illustres voyageurs à cet époque, parmi lesquels Léon l'Africain¹⁴⁷ qui la visita au milieu du XVI^{ème} siècle, durant le règne de Hassan Pacha, et lui consacra un chapitre dans son célèbre ouvrage "description de l'Afrique",¹⁴⁸ où il a décrit la ville et la situation politique et sociale d'antan. Certaines hypothèses avancent que durant cette période d'instabilités politiques et de guerres, dues aux conflits entre les Emirs et les dynasties pour prendre le pouvoir, les ponts de la ville de Constantine ont été rompues¹⁴⁹. Malgré son caractère conjectural, issu principalement des dires des autochtones, cette probabilité a été soutenue par l'absence de cet édifice dans les quelques textes rédigés durant cette période d'un côté, et l'état dans lequel se trouvait le pont en question dès le début du XVIII^{ème} siècle d'un autre côté.

¹⁴⁶ «...elle est située (Constantine) sur trois grandes rivières portant bateaux qui l'entourent de toutes parts...»
El bekri. Ibid. P.150

¹⁴⁷ Hassan al-Wazzan dit Leon l'Africain (1490- 1550) est un diplomate et explorateur d'Afrique du Nord andalous.

¹⁴⁸ CH.Schefer, H.Cordier, recueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire de la géographie depuis le XIII^{ème} jusqu'à la fin du XVI^{ème} siècle: description de l'Afrique tierce partie du monde de Léon l'Africain, E. Leroux, Paris, 1898. P.96- 105

¹⁴⁹ L. Playfair, Ibid. P.189- 190

En effet, visitant Constantine en 1724, J-A Peyssonnel, écrivit: « ...vers le milieu de la ville, on trouve un pont d'une très belle fabrique qui a trois rangs d'arcades et environs deux cent cinquante pieds d'élévation, mais il est assez étroit. Après ce pont dont deux arches sont tombées, la nature en a formé trois autres...»¹⁵⁰

Dans cette description, on identifie certaines similitudes avec les descriptions précédentes faites par El bekri (un pont à trois niveau) et El Idrissi (la hauteur approximative de l'édifice), en ajoutant une information sur la troisième dimension, qui d'après ses termes est sous proportionnée vu la hauteur du pont. Mais ce qui éveille l'attention du lecteur dans cette description, c'est le mauvais état dans lequel se trouvait le pont en cette période. On comprend d'après ces propos précédents qu'il était partiellement ruiné.

Dans la première moitié du XVIII^{ème} siècle, T.Shaw¹⁵¹ partit à l'exploration de la Barbarie et du levant. Epris par le pont d'El kantara, il écrivit: «ce pont était un chef d'œuvre dans son genre, la galerie et les colonnes des arches étaient ornées de corniches et de festons, de têtes de bœuf et de guirlandes: les clés des arches étaient chargées de caducées et autres figures. Entre les deux principales arches on voit encore un relief très bien exécuté, une dame marchant sur deux éléphants avec une grande coquille qui lui sert de dais. Les éléphants ont la tête tournée l'un contre l'autre, en entortillant leurs trompes, et la dame, qui paraît coiffée en cheveux, porte un habillement fort juste au corps, à peu près de la façon de nos casaques, et relève ses jupes de la main droite, en regardant la ville d'un air moqueur»¹⁵²

A sa description, Shaw ajoutera un petit croquis du relief qu'il avait mentionné.

On notera que la description ci-dessus touche exclusivement la dimension esthétique et décorative du pont d'El kantara. Shaw ne donne aucun détail quant à l'aspect formel ou structurel de l'édifice.

En ce qui concerne le relief représenté ci-dessus, Shaw manifesta un certain doute quant à son appartenance initiale, il énonça: «si ce morceau se trouvait en tout autre endroit, on aurait pu croire qu'il aurait servit à l'ornement de quelques fontaines, puisqu'il est assez connu qu'on y représentait quelques fois des sujets comiques et badins»¹⁵³

¹⁵⁰ D. De la Malle, Payssonnel et Desfontaines: voyage dans les régences de Tunis et d'Alger, Tome I, Editeur des annales des voyages, Paris, 1838. P.302

¹⁵¹ T. shaw (1692- 1751) est religieux et voyageur britannique. Il était réputé pour son engouement à la découverte et à la connaissance, et sa méticulosité en matière de recherche. Il visita l'Algérie dans la première moitié du XVIII^{ème} siècle.

¹⁵² T. shaw, Bourdeaux , travels or observations relating to several parts of Barbary and the Levant, traduit en français, Jean Neaulme, Lyon, 1743 P. 158

¹⁵³ T. Shaw, Idem. P.160

Certains historiens et intellectuels du siècle suivant, ont qualifié sa description -du relief en question- d'exagérée et de démesurée. En effet, Ravoisié dans son travail sur el kantara a attesté que: «...La description qu'il en donne nous a paru s'éloigner tellement de la vérité, que nous avons cru devoir la rapporter ici, afin qu'en la mettant en présence du dessin que nous avons exécuté, et dont nous garantissons l'exactitude, il fût possible de constater la négligence avec laquelle ils ont été observés»

Figure.28. Croquis de Shaw¹⁵⁵

Figure. 29. Croquis de Ravoisié¹⁵⁶

Figure.30. Photo du bas relief
Source site web¹⁵⁷

En analysant les deux croquis de Ravoisié et de Shaw, et en les comparant avec le bas relief réel, on s'aperçoit que chacun d'eux a une part d'erreur dans son dessin. Pour ce qui est de l'esquisse de Shaw, la partie basse représentant les deux éléphants entortillant leurs trompes est infidèle à la vraie sculpture, où les animaux (à trompes ou cornes avant) se font face sans se toucher cependant, comme c'est le cas dans la figure de Ravoisié. Par contre, ce dernier a mal interprété la partie haute, qui présente effectivement une femme relevant sa robe, sans pour autant donner quelconque impression d'ironie ou de moquerie.

D'autres parts, on notera la présence des arcs décorés avec des caducées dans la clé de voute dans les relevés effectués par DELAMARRE en 1842. Cette figure, bien que concordante avec la description de Shaw, subsiste douteuse, pour la seule raison que l'arc dessiné en cette emplacement, ne correspond pas à celui qui existe encore sur place, et qui a été minutieusement conté par Playfair comme butant contre le pilier et non le prenant pour appuie¹⁵⁷

¹⁵⁴ T. Shaw. Op. Cit. p.158

¹⁵⁵ Ravoisié. Op. Cit. pl4. F.II. P. 46

¹⁵⁶ <http://www.magnoliabox.com/art/565745/roman-arch-constantine-northeast-algeria>

¹⁵⁷ Playfair disait: «a similar half-arch appear to have existed between the first pear (counting from the east) and the rocks, but this abut on the pear so closely that it is not easy to make out the construction in this part).

Figure. 31. culée inférieure Est
DELAMARE 1842

Figure.32.La culée inférieure
Est source auteur 2014

En 1765, J Bruce à visiter l'Algérie et la Tunisie, dans le but d'explorer et de découvrir cette partie de l'Afrique du Nord. Après ce voyage instructif et enrichissant, il produira deux croquis du pont d'El kantara, l'un a été publié par L. Playfair dans son ouvrage reprenant ce voyage, et le second -plus détaillé et mieux exécuté d'après Playfair- a été offert au roi George II

Figure .33.Le pont d'El Kantara en 1765 source: J.
Bruce¹⁶⁰

Le dessin de Bruce est l'unique document graphique trouvé, représentant le pont d'El kantara avant la restauration de Salah Bey.

À la fin du XVIII^{ème} siècle, le pont d'El kantara fut restauré sous les ordres de Salah Bey, qui engagera pour la tâche un architecte Venu de Mahon -Don Bortholomeo¹⁶⁰. En parlant de Salah Bey dans une chronique, Bonafond écrit:«...son règne fût marqué...surtout par la reconstruction

¹⁵⁸ Playfair, HANDBOOK FOR TRAVELLERS in ALGERIA AND TUNIS, Jhom Murray, London, 1890, P.190 -AD. H. AL. DELAMARRE (1793- 1861) , exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1841- 1842- 1843 -1844 -1845, Archéologie, Gide et J. Baudry , Paris , 1850. P.127. pl.117

¹⁵⁹L. Playfair, Travels in the footsteps of Bruce in Algeria and Tunis, Kegan Paul & co, Londre, 1877, P. 71- 72

¹⁶⁰ Burbrugger, Op.Cit. P.133

du pont sur le triple rang d'arcades appartenant à l'ancien pont Romain, et qu'il eu la douleur de ne pouvoir achever»¹⁶¹.

A.Burbrugger, avait déclaré que d'après les informations tenues du maréchal Clauzel que: «le travail de réédification devait être effectué avec des pierres apportées des Baléares, mais il n'arriva qu'un seul chargement à Stora, parce que le Bey trouva que les matériaux lui revenaient ainsi beaucoup plus chers.il se décida à en extraire sur place au plateau de Mansourah»¹⁶²

Ainsi le Bey Salah reconstruit presque la totalité du niveau supérieur du pont d'El kantara, et les parties détruites du niveau inférieur. Plusieurs images issues de l'époque coloniale française sont encore disponibles témoignant de la forme et l'état du pont après sa restauration à la fin du XVIII^e Siècle

Figure. 34 élévation nord, plan et détail architectoniques du pont el kantara Source . Ravoisié.¹⁶⁴

¹⁶¹ J.Bonafond, De l'Acclimatement des européens et de l'existence d'une population civile romaine en Algérie démontrée par l'histoire, suivis d'une notice historique sur les beys qui ont régné à Constantine depuis l'an de l'hégire, 1871

¹⁶² A. Burbrugger, Ibid. P. 133

¹⁶³ A. Ravoisié 1840-1845. Op. Cit. P. 127

Figure. 35. Elévation sud du pont d'el kantara sur le ravin, et détail des impostes de l'étage inférieur. Source Delamarre.¹⁶⁵

2.4. Le pont d'El Kantara à l'époque coloniale française:

Lors du premier Assaut pour la prise de Constantine en 1836, la capitaine Saint Hypolite a établi le plan de la ville de Constantine d'après des renseignements arabes. Il joignit à son dessin un rapport écrit où il disait: «...une quatrième porte dite d'El Cantara se trouve en face du mont Mansoura, le pont qui est vis-à-vis et de construction antique, large et fort élevé, ayant trois étages d'arche...».¹⁶⁵

Après la chute de Constantine, un grand intérêt a été accordé aux vestiges historiques de la ville, exceptionnellement ceux de la période de la romanisation du pays. Cette entreprise «nécessaire et pressante dans un pays destiné à subir des transformations continues, par suite des évolutions et des exigences de la conquête» a été lancé dès 1840.

Dans l'explication de ses planches dessinées entre 1840 et 1844, A. Ravoisié avait écrit: «L'intention de Salah était d'utiliser autant que possible les anciennes assises romaines, pour que le pont servît en même temps d'aqueduc. Les Pachas d'Alger... craignant qu'il ne se déclarât indépendant dans une ville qui ne manquait que d'eau pour être imprenable, lui ordonnèrent de suspendre les travaux. Salah' était alors en révolte...fut étranglé par ordre du Pacha. Le grand travail fut achevé par H'usseïn-Bey, mais il eut bien soin, par esprit de soumission, de mettre le tablier du Pont au-dessous du niveau de la ville, afin qu'on ne pût, comme il le croyait, s'en servir pour y faire venir l'eau.»¹⁶⁶

¹⁶⁴ Ad. H. Al. DELAMARE 1842-1845. Op. Cit. p. 46

¹⁶⁵ Croquis de la ville de Constantine fait par Saint Hypolite. <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8494403d>

¹⁶⁶ A. Ravoisié, ibid P. 42

Vers la moitié des années 1840, un projet de construction de l'aqueduc destiné à amener les eaux de la mansourah à la ville de Constantine a été approuvé en 1844 par le ministre de la guerre¹⁶⁷. Ainsi on a rétabli l'alimentation en eau potable de la ville en réutilisant le pont d'el Kantara pour le passage du specus.

Ainsi, en comparant les descriptions et les relevés qui ont été établis dans le cadre de l'exploration scientifique de l'Algérie entre 1840 et 1845 d'un côté (ceux de Ravoisie fait au moyen d'un daguerréotype), et les photos prises par J.Beasley Greene, et J.Moulin Felix dans les années 1860- 1865, on remarquera que le tablier supérieure du pont d'El kantara a été divisé en deux parties, celle du sud servant de viaduc d'accès à la ville, et la seconde, transformée en canal consacré à l'alimentation de la ville en eau, relié à cette dernière au moyen d'une conduite ayant sa naissance au bout du canal, et remontant vers la ville en pente douce.

A son extrémité droite à l'est, le pont d'el Kantara, détournait sa trajectoire en prenant la forme d'un virage brusque, exécuté comme tel pour éviter l'escarpement brut de la rive droite du ravin

Figure. 36 Le pont d'el kantara en 1850
Source: J. Moulin Felix.¹⁶⁹

Figure. 37 Le pont d'el kantara en 1856
Source: J. Beasley Greene.¹⁷⁰

En 1855, un nouveau projet de reconstruction d'un viaduc traversant le ravin du Rhumel fût proposé. Dans le procès verbal de la conférence qui a eu lieu le 23 juillet 1855, l'ingénieur des ponts et chaussées insiste dans son exposé sur le mauvais état du pont d'el Kantara et la médiocre qualité des matériaux utilisés pour sa construction, identifiant ainsi les signes d'une ruine prochaine¹⁷⁰

¹⁶⁷ Archives nationales d'outre mer: <http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr>

¹⁶⁸ http://www.constantine.fr/almanach/photos_1850/imagepages/image7.php

¹⁶⁹ <http://www.jameshymangallery.com/artists/13995/4512/john-beasley-greene/bridge-constantine>

¹⁷⁰ PV de conférence sur le projet d'un pont viaduc sur le ravin du Rhumel en exécution des instructions de M le gouverneur général en date du 23 juillet 1855. Centre des archives, centre d'archives de Vincennes.

Effectivement deux ans après cette prévision, en mars 1857, une pile de l'étage supérieur s'écroula, entraînant deux arches dans sa chute¹⁷¹, privant ainsi la ville de Constantine de son accès du côté Est, et de l'unique conduite qui l'alimentait en eaux. Sans plus tarder, les autorités françaises prennent la décision de démolir ce qui subsiste de l'ancien pont, et l'opération est réalisée au moyen de deux pièces d'artillerie posées sur la rive droite du ravin. On a pu retrouver un témoignage signé par une femme du nom d'Eliza Angel, qui avait décrit le déroulement de l'opération, et joignit une esquisse qu'elle avait réalisé sur place.

Figure.38 Démolition du pont d'El Kantara par les autorités françaises. Source: Eliza Angel.¹⁷⁴

Après la démolition totale du pont d'El kantara, un chemin fût pratiqué dans l'escarpement de la rive droite du ravin, passant sur la première voute naturelle pour rejoindre la ville. Des travaux de reconstruction d'urgence ont été entrepris, pour reconstruire l'aqueduc alimentant la ville. Les autorités ont opté pour un siphon en pierres projeté par les ingénieurs Lenoy et Lebiez

¹⁷¹ L. de Bernard, article paru dans "le monde illustré" n°241, France, Novembre 1861. P.749 téléchargeable en format PDF sur (<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6228364p/f1.image.langFR>)

¹⁷² <https://1857algiers.wordpress.com/>

Figure. 39. La reconstruction de l'aqueduc d'el Kantara. Source:

Figure. 40. Inscription marquant la date de construction du siphon. Source: auteur

Après le lancement du projet¹⁷⁴ de construction du nouveau pont à l'entrée de la porte d'el Kantara, deux propositions ont été présentées, l'une par les services du génie militaire qui revendiquait le droit d'exécution à cause de la position du pont dans la zone de fortifications et de défense, et la seconde par le services des ponts et chaussées. Cette dernière a été approuvée en 1860.

Après plusieurs études préliminaires, l'administration des ponts et chaussées a décidé que la nouvelle construction serait composée de deux portions de viaduc en pierre reposant sur les bords opposés du ravin, liées par une arche centrale de grande portée faite en Fonte.

Figure. 41 Le pont d'El Kantara construit par les français entre 1861 et 1864. Source:

Dans le rapport écrit dans cet article on pourra lire:¹⁷⁵ «*Sur chaque rive se trouvent deux viaducs formés d'arcades en maçonnerie. Ils s'arrêtent aux points où les bords du ravin deviennent à peu près à pic, et laissent encore entre eux une distance de 56 mètres. Au-dessus de cet espace a été*

¹⁷³ Le monde illustré, journal hebdomadaire, n°241, paru le 23 Novembre 1861. Consultable et téléchargeable sur <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6228364p/f1.image.langFR>

¹⁷⁴ Nouvelles annales de la construction n°144, Decembre 1866, rapport complet P 177-182, planches annexées Pl.49- 50. P. 302

posée une arche en fonte qui réunit les deux séries d'arcades et se trouve ainsi au-dessus d'un gouffre de 120 mètres de profondeur »¹⁷⁵

Vers le début des années 1950, le tympan nord de l'arche en fonte se détacha, forçant ainsi la réfection de toute l'arche centrale. Elle fût remplacée par l'actuelle arche en béton.

Figure. 42 La réfection de l'arche centrale du pont d'el Kantara. Source. Site web ¹⁷⁷

Figure. 43 Destruction de l'arche en fonte et son remplacement par l'arche en béton.

Source: site web. ¹⁷⁸

Conclusion du chapitre:

Le pont d'El kantara comme on a pu le constater, a toujours attiré l'intérêt et l'attention des intellectuels passant par Constantine. Il a été abordé essentiellement pour ses critères historiques, esthétiques ou constructives, principaux caractéristiques conférant à une bâtisse son titre de monument historique architectural.

Nombreuses et diverses ont été les démarches adoptées pour l'étudier, chacune d'elles appuyant sa valeur diachronique, et sa morphologie stratifiée, néanmoins, ces sous-unités n'ont en aucun

¹⁷⁵ Idem. P. 177

¹⁷⁶ <https://www.facebook.com/qacentina/photos/a.765835810147200.1073741833.765467723517342/765846436812804/?type=3&theater>

¹⁷⁷ <http://www.engival.fr/const-elkantara.htm>

cas était chronologiquement ordonnées, mettant en évidence la continuité et les rapports logiques existant entre les différentes parties de ce pont.

Cette dernière remarque a été pour nous, le point de départ pour approcher ce même monument historique, d'une façon plus étudiée et plus complète

Introduction du chapitre

A la lumière de ce qui précède, le pont d'El kantara de Constantine réduit actuellement au viaduc supérieure enjambant des ruines en continuelle dégradation, vaudrait pleinement un classement en rang de monument historique, et par conséquent la reconnaissance et la documentation de son histoire diachronique. Ceci implique la mise en avant des différentes phases constitutives et de la causalité structurale¹⁷⁸ et chronologique entre elles.

Dans ce but, on propose au sein de ce travail de réaliser une étude stratigraphique du pont, partant des connaissances et des résultats préalablement établies en mettant l'emphase sur l'évolution et la transformation morphologique du pont

1. Première phase : la collecte des données :

Notre travail se fait essentiellement sur supports graphiques. Pour une meilleure compréhension de ces derniers, on les associera de temps à autres à des photos du terrain réel, permettant de suivre l'enchaînement des idées et servant de repères lors de l'analyse.

En plus des élévations Nord et Sud d'el kantara, on a utilisé dans notre recherche trois coupes horizontales et deux verticales passant par les axes suivant

¹⁷⁸ Ensemble de relations qu'entretiennent les éléments d'une structure qui détermine leur place et leur fonction respectives. Source Dictionnaire Larousse

Les altitudes des niveaux inscrits sur nos planches sont mesurées par rapport au lit de la rivière el Rhumel, issues du plan topographique du rocher de Constantine.

Le niveau 1: Plan établi au niveau de la rangée d'arcades inférieure.

Figure. 45 Vue sud du premier niveau. Source auteur

Figure. 46 Premier niveau Vue de dessus. Source auteur

Figure. 47 le siphon de l'époque coloniale française. Source auteur

Le niveau 2: à hauteur du niveau du viaduc actuellement en usage

Figure. 48 le viaduc de l'époque coloniale française. Source auteur.

a. Identification des interfaces:

Cette étape a été réalisée par une observation méticuleuse de la totalité des surfaces du pont. En effet on s'est basé sur les discontinuités manifestes résultantes du changement des matériaux, du type de mise en œuvre, ainsi que le changement de plan ou de direction, dans le but de réaliser notre segmentation.

Figure. 52. Définition des interfaces sur la façade

Figure. 53. Définition des interfaces sur la façade

Figure. 54. Définition des interfaces sur les coupes

On notera que les interfaces qu'on a identifiées dans l'épaisseur de certaines parois, ont été repérées à travers les traces laissées sur les surfaces horizontales des tabliers et/ou les intrados de certaines voûtes, ou encore certaines parties en ruine.

b. Définition des unités stratigraphiques :

L'identification des interfaces a laissé apparaitre les différentes unités stratigraphiques du monument.

PS : la reconstitution physique des unités stratigraphiques négatives ne se fait que dans le cas d'une connaissance certaine de son état antérieur, autrement elle ne sera représentée que par la représentation de ces amorces ou de ce qui subsiste de son ancienne masse- et c'est sur cette base qu'on a tracé certaines formes d'unités stratigraphiques négatives-

On a utilisé les abréviations USM pour les unités stratigraphiques positives (matérielles) qui sont représentées en colorations unies, et USN pour les unités stratigraphiques négatives représentées en colorations tachetées.

Figure. 57. Identification des unités stratigraphique sur les
 L'identification des interfaces a donné résultat à 24 unités stratigraphiques positives, et à 6 unités stratigraphiques négatives dont 4 sont le résultat d'un effondrement, et 2 autres volontairement aménagés comme ouvertures.

c. Enregistrement et documentation des unités stratigraphiques:

Dans les tableaux de classification et d'enregistrement des unités stratigraphiques recueillis, on ne présentera que les unités stratigraphiques positives, étant matérielles, et possédants des caractéristiques perceptibles. Les critères rapportés dans les cases sont principalement la base sur laquelle nous avons effectué la segmentation de

Caractéristiques U.S	Matériaux			Taille			Type d'appareillage			jointement		Etat de conservation		revêtement		particularités
	Pierre brique	Béton ciment	métal	taillé	équarrie	brut	régulier	irrégulier	Assisé	Sans liant	Avec liant	bon	mauvais	Brut	Avec enduit	
USM 1 	X			X			X				X	X		X		Inscription "sous le règne de Napoléon III empereur des français
USM 2 	X			X			X				X	X		X		
USM 3 	X			X			X				X	X		X		
USM. 4 		X										X		X		
USM. 5 	X			X			X				X	X		X		
USM.6 	X					X		X			X	X		X		
USM.7 	X			X			X				X		X	X		Partie détachée du pont, se trouvant à proximité de la culée ouest
USM.8 	X				X				X	X			X	X		
USM.9 	X				X				X		X	X		X		
USM.10 		X										X			X	
USM.11 		X										X			X	Les escaliers construits sur le siphon
USM.12 	X			X			X				X	X		X		

Caractéristiques U.S	Matériaux			Taille			Type d'appareillage			jointement		Etat de conservation		revêtement		particularités
	Pierre brique	Béton ciment	métal	taillé	équarrie	brut	régulier	irrégulier	Assisé	Sans liant	Avec liant	bon	mauvais	Brut	Revêtu	
USM 13 	X			X			X				X	X		X		
USM.14 			X										X			Escalier métallique construit contre le siphon
USM 15 	X			X			X				X		X	X		
USM. 16 	X			X			X			X			X	X		
USM. 17 	X				X					X			X		X	
USM.18 	X				X				X		X	X		X		
USM.19 	X						X			X			X	X		
USM.22 	X			X			X				X		X	X		Partie inondée dans la masse de la partie inférieure
USM.24 	X				X				X		X	X		X		Partie contigüe aux pieds du pont du côté sud
USM.25 	X			X					X		X		X	X		
USM.26 	X				X						X	X		X		
USM.27 	X						X				X	X		X		

2. Deuxième phase: traitement et interprétation des données

d. Etablissement des rapports stratigraphiques:

Pour organiser les unités stratigraphiques chronologiquement, on va tenter de faire ressortir les rapports logiques de leur construction les unes par rapport aux autres. Ces interrelations vont être définies et vérifiées sur la base de deux sources principales:

1- on va utiliser en un premier temps, les informations datées de sources sûres (archives, rapports de chantier, inscriptions indiquant les dates de constructions). Ainsi on pourra faire une première classification de certains éléments, qui pourront servir de référents par rapport auquel on essaiera d'organiser d'autres unités.

2- étude de liens topologiques stratigraphiques, présentant des signes d'ordre chronologique

Dans notre cas, on sait que le viaduc actuelle el kantara a été construit en 1864, suite à la chute du pont reconstruit à l'époque turque¹⁷⁹. Une inscription gravée dans le pilier de la culée Est du pont indique la date de sa construction: « construit sous le règne de Napoléon III empereur des français 1864- 1865».

Ce dernier a été érigé au moyen d'une arche centrale métallique de grande portée. Celle-ci s'est détachée dans les années 1950 et a été remplacée par l'actuelle arche en béton.¹⁸⁰ Suite à cet accident, l'aqueduc en siphon qui transportait les eaux du Mansourah à la ville fut rompu, et reconvertit aussitôt en un accès pour le chemin des touristes.

Ces informations peuvent présenter un point de départ permettant de créer des rapports de relativité et de transition pour mettre en ordre toutes les autres unités stratigraphique.

e. Diagramme stratigraphique et séquentiel

Une fois les rapports stratigraphiques établis pour toutes les unités recensées, ces dernier seront synthétisés dans un organigramme séquentiel, représentant de haut en bas les unités stratigraphiques en ordre chronologique décroissant.

¹⁷⁹ - d'après les Pv et les rapports techniques relatifs au projet de construction qui ont pu être consultés

¹⁸⁰ Voir Supra. P.71 (figure. 43)

Chacune des faces étudiées aura son propre organigramme, et ces derniers seront tous regroupés dans un autre synthétique, retraçant la logique stratigraphique de tout le monument.

ELEVATION

- USM 1
- USM 3
- USM 4
- USM 6
- USM 11
- USM 12
- USM 13
- USM 14
- USM 15
- USM 16
- USM 17
- USM 19
- USM 24
- USM 25
- USM 29
- USN 20
- USN 23
- USN 28
- USN 30

Coupe

↓ Rapport de postériorité
 ↔ Rapport de contemporanéité
 - - - Rapport indéfini

COUPE

- ↓ Rapport de postériorité
- ↔ Rapport de contemporanéité
- Rapport indéfini

g. L'établissement des scénarios d'évolution et de transformation:

A travers l'identification des différentes unités stratigraphiques et l'étude de leurs interrelations, ainsi que l'apport des anciennes recherches qui ont été traitées plus haut¹⁸¹, on a pu proposer cette rétrospective du pont d'el kantara :

Les plus anciens vestiges des formes primitives du pont sont noyés dans l'épaisseur de la partie basse encore dressée sur l'arche naturelle et dont l'état de dégradation avancé a laissé apparaître certaines de ces dernières. Il s'agit essentiellement de l'"USM 22", et l'"USM 18". Ceci mène à penser que cette partie (soulignée en rouge), ayant été probablement trop étroite¹⁸² a été élargit lors de travaux d'embellissement ou de réparation, cachant ainsi son ancienne face en la couvrant par une nouvelle paroi "USM 29" (soulignée en bleu). Vue d'en haut, du côté donnant sur le Sud, on peut apercevoir les limites de ce (s) pont (s) avec des piédroits avancés en guise d'avant-becs, et l'une de ces anciennes arches du côté de la rive Ouest du rocher.

Figure. 58. Vestiges d'un pont inondée dans l'épaisseur de la partie inférieure d'el kantara. Source: auteur 2014

La partie basse enveloppant cette dernière a à son tour subi plusieurs opérations de réparations. En effet, on peut discerner clairement dans l'arche de culée Est un bout de pont dont deux piles et leur arche subsistent encore "USM 16". Celle-ci a été construite en pierres de taille de grandes dimensions, d'une hauteur sous voûte assez importante, qui a été par la suite réduite en doublant la voute et en la jumelant avec son analogue "USM 15"¹⁸³.

On retrouve dans l'ancienne partie haute, une partie d'une pile appartenant à cette dernière construction "USM16". Celle-ci portait une arche qui a été murée avant l'intervention dite de Salah Bey "USM 6", et été transpercée par ce qui semblait être un ancien specus au cœur du pont "USM 12" (tracé en rouge)

¹⁸¹ Voir Supra, chapitre 3 P.55- 71

¹⁸² Peyssonnel a indiqué dans sa description du pont son étroitesse. Voir supra. P.62

¹⁸³ On retrouve dans la description de playfair : «.. Partant de l'Est, une arche parfaite subsiste. Elle a été doublée avec un espace considérable entre les [deux] voutes, desquelles la plus élevée, bâtie en pierres massives, porte le tablier; celle au dessous, soigneusement finie était seulement ornementale.». Op. Cit. P.190

Figure.59. la culée inférieure Est.

Figure.60 la culée inférieure Est redoublée. Source: B. Salmi.¹⁸⁶

Figure.61 la pile antique de la partie supérieure et inférieure. Source: auteur 2014

Ensuite, sous le règne du Bey Salah dit-t-on, une partie du niveau inférieur a été reconstruite et le niveau supérieure a été reconstruit quasi-totalement "USM 8" et "USN.20". Les piliers qui étaient encore en bon état ont été réutilisés, avec des consolidations là où il le fallait "USM.25", et le canal intermédiaire entre les deux niveaux a été obstrué "USN.12". Le pont se terminait à son extrémité Est par une déviation marquant un tournant brusque.

Figure 62: la dernière configuration d'El kantara de l'époque turque. Source: Delamarre
 Les formes postérieures du pont El kantara après cette phase, sont en meilleur état, et beaucoup mieux documentées. En effet après la prise de Constantine en 1837, le pont d'EL Kantara était constitué de deux rangées d'arcades, séparées par une partie intermédiaire percée de petites ouvertures.

En 1844, l'administration coloniale décida d'intégrer un aqueduc à ce pont. Elle divisa le tablier en deux, une partie était laissée en viaduc, et la seconde a été couverte au niveau du parapet, et

¹⁸⁴ <http://www.magnoliabox.com/art/565745/roman-arch-constantine-northeast-algeria>

¹⁸⁵ Publiée dans le groupe: Constantine la ville de mon enfance sur: <https://www.facebook.com/ConstantineLaVilleDeMonEnfance?fref=ts>

¹⁸⁶ AD. H. AL. DELAMARRE. Op. Cit. p.127

branchée à une nouvelle conduite construite à son extrémité Ouest qui menait les eaux passant par celle-ci à la ville "USM.7".

Figure. 63. Rétablissement de l'aqueduc d'el kantara en 1844. Source: J.B.

En Mars 1857 l'une des piles de l'étage supérieure du pont est tombée en ruine, emmenant dans sa chute les deux arches qu'elle portait et l'aqueduc¹⁸⁸. L'accès à la ville a été rompu, ainsi que son alimentation en eau.

En ce mois même, les parties restante de ce pont ont été démolies à feu de deux pièces d'artillerie¹⁸⁹, et les travaux de construction d'un nouvel aqueduc ont été lancés. Ainsi, en cette même année, on a installé les bases de ce dernier sur le niveau inférieur de l'ancien pont (ce qui en subsistait encore) en y établissant un escalier dans sa masse "USM.27".

L'aqueduc en question fût construit en forme de siphon, suivant le tracé de l'ancien aqueduc intégré au pont "USM.13" et "USM17" portant le specus "USN 30", et le soulevant jusqu'à hauteur du rocher par la partie "USM26"

Figure. 64. Reconstruction d'un aqueduc en siphon en 1857

Source: site web 191

¹⁸⁷ <http://www.jameshymangallery.com/artists/13995/4512/john-beasley-greene/bridge-constantine>

¹⁸⁸ Le monde illustré, journal hebdomadaire, n°241, paru le 23 Novembre 1861. Consultable et téléchargeable sur <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6228364p/f1.image.langFR>

¹⁸⁹ Mentionné dans la lettre d'Eliza Angel voir supra. P. 69

¹⁹⁰ Page de "Constantine les chantiers d'hier" <https://www.facebook.com/qacentina?fref=ts>

En 1860, on lança les travaux du nouveau pont d'El kantara. On a décidé que celui-ci aura des fondations complètement indépendantes de l'ancien pont et sera plus élevé (au même niveau de la ville). Son tracée démarrait alors de la porte ouest de la ville et continuait en axe droit jusqu'à la rive opposée. Il été constitué d'une arche en maçonnerie du coté de la ville, de deux autres semblables de l'autre côté de la rive "USM.1" "USM2" "USM3", liées par une arche centrale en fonte de grande portée.

Figure. 65. Reconstruction du viaduc el kantara à arche

centrale en fonte 1860. Source site web ¹⁹²
 En 1951, l'un des parements (nord) de l'arche centrale s'est détaché et est tombé dans le ravin, causant ainsi, la démolition de l'aqueduc construit en 1857. Suite à cet incident, on a remplacé l'ancienne arche en fonte par une nouvelle de même portée en béton "USM4", et on a réutilisé le siphon pour créer une nouvelle entrée au chemin des touristes et au jardin existant en contrebas du pont sur l'arche naturelle.

Pour ce nouvel accès, on a construit un balcon sous les arches du côté Est du pont "USM.10" comme espace de départ, et un escalier pour acheminer le siphon jusqu'en bas du pont "USM.11". Ces escaliers été supportés par le mur "USM.9".

Dans la partie basse, une porte fût aménagée dans l'unique arche subsistante (la culée Est) pour lier cet accès au chemin des touristes, qui entrait à son tour sous l'arche naturelle "USM.18", USN.21"

¹⁹¹ <http://www.magnoliabox.com/art/565745/roman-arch-constantine-northeast-algeria>

Figure. 66. Réutilisation du siphon pour le nouvel accès au chemin des touristes

Enfin, on a décidé d'installer une loggia "USM.5" dans l'arche de culée du côté Est, laissant pour unique accès au chemin des touristes le balcon aménagé sous l'arche contigüe.

Figure. 67. Construction d'un enclos dans l'ouverture de la culée Est

Pour l'USM.24, et l'USN.28 ce sont le pont soulevant un specus emmenant les eaux du Rhumel vers les moulins Lavie, et traversant la rivière de la rive gauche à la rive droite en amont de Rhumel, prenant pour appuie la naissance de la première arche naturelle. Cet aqueduc est donc totalement indépendant de notre pont.

Résultats et conclusion du chapitre

L'étude stratigraphique du pont d'el kantara nous a permis de retracer (au moins) la plus grande partie- de son histoire constructive. En effet, la méthode utilisée nous a permis de faire ressortir un nombre maximal d'unités stratigraphiques comparé aux études préalablement établies, de repérer plusieurs traces et indices jusque là inexploités, et de confirmer la présence de certaines

autres parties qui n'ont été signalées auparavant qu'à titre hypothétique, puis d'en clarifier le caractère ambigu¹⁹².

Ajouté à cela, on a pu à travers notre analyse établir les rapports chronologiques inscrits dans les surfaces des parois, ce qui a permis de mettre en évidence la continuité, ainsi que la corrélation et la causalité structurale entre les différentes sous parties, même les plus indépendantes et les plus éloignées d'entre elle, comme la reprise de la forme de l'aqueduc en siphon antique (intégré à l'ancien pont) pour la reconstruction de celui de l'époque coloniale française de 1857, entre autres éléments.

Certaines parties de part leurs formes et leurs rapports topologiques, ont également permis de mettre l'accent sur les causes de dégradations apparentes, le degré de dommages causés, et les opérations de réparation et/ou les types de solutions techniques apportées. On donnera ici l'exemple du pont enfoui dans la masse de la partie basse, qui d'après les avant-becs aménagés dans sa façade Sud, indique son exposition aux violentes crues de la rivière du Rhumel¹⁹³, qui a dû l'endommager vu son étroitesse, et l'élargissement conséquent de son épaisseur

D'autre part, à travers le classement typologique des différentes unités stratigraphiques recensées, on peut se faire une idée sur les types de matériaux disponibles dans la région, ainsi que leur exploitation et mise en œuvre, issue du savoir faire et de la culture constructive régionale, à travers les différentes époques.

Enfin, conformément à la rétrospective établie en fin de l'analyse, nous estimons intéressant d'attirer l'attention sur la typologie particulière de l'ancien ouvrage aqueduc/ viaduc, liant à la fois les deux rôles pour traverser l'obstacle, et pour alimenter la ville en eau, intégrant le canal d'approvisionnement au cœur même du pont entre les deux rangées d'arches. Forme exceptionnelle dans la nomenclature des viaducs et aqueducs à plusieurs étages.

¹⁹² Notamment les parties décrites par el Idrissi et Payssonnel. Voir Supra, chapitre 3. P.55- 71.

¹⁹³ Le lit du Rhumel était jadis d'une profondeur beaucoup plus importante. El Bekri le décrivait en disant «...elle [Constantine] est située sur trois grandes rivières portant bateau, qui l'entourent de toute part». Op. Cit. p. 150

Conclusion de la seconde partie:

L'étude de la stratification dans le monument historique consiste à expliquer une telle configuration complexe au sein d'un même édifice, à travers l'identification et la mise en évidence de son caractère évolutif et de sa dimension diachronique. Suite à l'étude de cas établie dans notre travail, on a pu aborder le pont El kantara dans sa double vocation physique et historique.

En un premier lieu, on s'est intéressé principalement à cerner l'aspect morphologique de l'édifice en tant que composition physique obtenue par concaténation, dans ce cas de figure il a fallu faire ressortir ses différentes parties en les insérant dans des sous-catégories homogènes. Par la suite il a été question de déterminer les liens entre ses dernières par le biais de leur confrontation mutuelle.

En résultat, on a pu déduire que chaque élément de l'ensemble s'adapte harmonieusement à son prédécesseur, et est engendré par son état de conservation et/ou les conditions de son usage, selon une simple logique de continuité et de succession. Cette logique peut être déchiffrable et lisible avec une analyse minutieuse et délicate de l'édifice en question.

En ce sens, il est important de prendre en considération ces résultats lors des travaux de conservation des œuvres patrimoniales historiques, et ceux pour pouvoir projeter l'intervention envisagée de façon adaptée et sécurisée d'un côté, et pour rendre cette dernière intelligible et exploitable lors des réutilisations futures.

CONCLUSION GENERALE

Par ces temps de quête d'identité et de repères culturels à travers les monuments historiques des nations, la préoccupation de mettre l'accent sur les phases glorieuses de grandeur et de puissance civil et intellectuel à l'instar de la Rome antique en Italie, écarte tout sens d'honnêteté et d'objectivité historique vis à vis du patrimoine matériel en continuelle dégradation.

Dans cette optique, la stratification des monuments historiques, résultat d'une histoire diachronique et évolutive, fait pourtant imposant et omniprésent au cœur de la question patrimoniale, reste marginalisée et très peu abordée. Ainsi, nous avons organisé nos objectifs autour de cette réalité, en se fixant pour but d'appréhender la stratification comme phénomène matérielle d'un côté, et de traiter la façon de le lire, le cerner et l'approcher dans les travaux de conservation du patrimoine architectural.

La première partie de notre travail nous a permis de constater que le phénomène de la stratification architecturale est au cœur même de la question du patrimoine historique. En effet, admettre la valeur historique d'un monument, c'est prendre conscience de son caractère diachronique marqué par la rupture entre son temps de création révolu, son existence et son usage ultérieurs, ainsi que les intervalles intermédiaires parcourues jusque là. Physiquement parlant, la dimension diachronique est incarnée par des actions anthropiques récurrentes introduisant des transformations continues, obéissant à la fois au contexte existant, ainsi qu'aux besoins y afférant.

Dans ce même ordre d'idée, un monument historique stratifié est conçu comme une unité diachronique résultante de la combinaison logique de sous-unités synchroniques. En d'autres termes, cette stratification est le fruit de leur existence continue en adéquation avec les changements de conditions et leurs conséquences, qui inscrivent à chaque fois des traces lisibles et déchiffrables sur la matérialité de ces monuments.

Sur le terrain, lors des travaux d'intervention sur les monuments historiques, la présence de la stratification peut s'avérer imposante et irréversible, et dans ce cas doit obligatoirement être prise en considération.

A travers l'étude de cas qu'on a mené sur le pont El Kantara de Constantine, on a approché la manière d'aborder une telle configuration complexe. Ainsi, le monument historique est conçu comme un ensemble homogène à décomposer en ses parties constitutives, ayant chacune ses caractéristiques propres, et sa position particulièrement inhérente au système. Ses dernières, abstraitement dissociables, entretiennent des rapports logiques, justifiant leurs dispositions respectives et leur ordre chronologique, interprétables via un examen de mise en parallèle et de

confrontation. Une fois déchiffrées et appréhendées, la combinaison et la mise en ordre de ces rapports permet de retracer l'histoire constructive du monument.

A la lumière de ce qui précède, l'étude stratigraphique du pont appelé "El kantara" de Constantine nous a permis de confirmer nos hypothèses préconçues, et d'en apporter les arguments scientifiquement fondés pour répondre aux questionnements posés, à savoir:

- La stratification dans le monument historique est l'incarnation matérielle de sa réalité diachronique, résulte d'un usage récurrent et continu de sa matérialité accommodée à chaque fois par des soucis d'intégration aux mutations et aux conditions de réutilisation.
- ce réemploi est jalonné par plusieurs intervalles (phases, époques, civilisations...) gravée dans la morphologie globale du monument historique, et lisible dans sa surface.
- la forme de la stratification dans les monuments historiques n'est ni ignorante ni inopinée, mais obéit à une logique bien déterminée, se rattachant fortement à la configuration primaire.
- enfin, compte tenu de ce qui précède, nous estimons qu'à travers les opérations de conservation du patrimoine architectural, comme activité de réutilisation durable et prolongée vers les générations futures des legs du passé, on s'inscrit dans le processus de continuité et d'histoire diachronique des monuments historiques, ce qui nous engage à nous intégrer aussi bien sur le plan perceptible en mettant en évidence l'apport accompli, qu'intelligible en exprimant aussi clairement que possible l'objectif visé par l'intervention qu'est la conservation, en respect total de l'existant.

D'autre part, il convient de préciser les apports et les contributions de ce travail.

En effet, l'étude avancée au sein de cette thématique a non seulement permis de se pencher sur le caractère cosmopolite et l'histoire diachronique de notre patrimoine architectural de façon analytique, mais à permis d'introduire l'étude concrète de la causalité et des rapports mutuels à travers la matérialité architecturale.

Dans la même préoccupation de conservation du patrimoine architectural, l'étude proposée a permis de prendre en charge le monument dans sa double vocation morphologique et historique, souci fondamental pour l'architecte lors des travaux de restauration des monuments historiques. Méthodologiquement parlant, l'utilisation du diagramme dit d'Harris dans les conditions bien spécifiques de l'architecture, a permis d'appuyer encore la défaillance de la théorie de déposition gravitaire et de chronologie verticale, en faveur de la disposition spatiale tridimensionnelle.

Cependant, la recherche développée au sein de ce travail, et les résultats obtenus ont laissé apparaître certains points en suspend:

L'étude stratigraphique des monuments historiques via la mise en causalité des éléments synchroniques les composant, ne permet d'obtenir qu'une chronologie relative, ce qui est certes bénéfique sur le plan mécanique et morphologique de l'histoire constructive du monument, mais reste cependant insuffisant et incomplet sur le plan documentaire et cognitif. Dans ce contexte, la restitution rétrospective établie à la fin de l'analyse ne peut être détaillée et précise que pour les parties dont les vestiges existent encore majoritairement, ou celles dotées d'une documentation riche et certifiée.

En définitive, comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, le diagramme séquentiel utilisé dans cette analyse ne permet de mettre en évidence que les rapports chronologiques entre unités stratigraphiques séparément des leurs relations topologiques.

Dans une optique d'initiation à la recherche scientifique dans le domaine particulier de la conservation du patrimoine, cette méthode d'étude et d'analyse peut être proposée pour aborder l'architecture dite mineure et vernaculaire assez fréquente, lourdement stratifiée et problématique dans notre pays. En effet, cette méthode de lecture peut représenter un instrument d'analyse critique à la compréhension d'une telle configuration spatiale, obéissant en grande partie aux besoins et aux conditions locales, aussi bien sociales qu'environnementales, et présentant un grand manque de documentation et de repères scientifiquement développés.

Par ailleurs, les limites et les manques soulevés lors de cette recherche peuvent cependant conduire une réflexion sur la manière d'y remédier et de compléter la méthode stratigraphique comme moyen de recherche et d'investigations scientifiques parallèlement aux méthodes utilisés dans le champ de l'étude du patrimoine architectural.

Pour conclure, l'étude de cas du pont El Kantara de Constantine traitée ci dessus peut présenter un spécimen pour la problématique tant abordée de la conservation du secteur sauvegardé densément stratifié de la vieille ville de Constantine, au sein d'une bonne démarche de conservation du patrimoine urbain.

Encyclopédies

- Encyclopædia Universalis, version 18, France S.A-2013, CD.

Chartes et lois:

- Décret exécutif n°05-208 du 4 Juin 2005 portant création et délimitation du secteur sauvegarde de la vieille ville de Constantine.
- La charte de Venise, congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques, 1964

Archive du service historique de la défense, Vincennes, Paris:

- Dossier 1H829, article 16, n° 2, mémoire sur un projet de dérivation du Rhummel, en date du 24 Juin 1846
- Dossier 1H829, article 8, n° 1, le projet de reconstruction de l'aqueduc des moulin sur la rive gauche du Rhummel, en date du 20 Septembre 1846
- Dossier 1H829, article 8, n° 13, reconstruction du pont d'El Kantara de Constantine 1860,1861
- Dossier 1H829, article 8, n° 101, note sur un projet de pont en pierre de taille au dessus du ravin du Rhumel à la porte El kantara, le capitaine du Génie Denfert, 1860
- Dossier 1H829, article n°8, n° 101, procès verbal de conférence relatif à un projet de pont sur le ravin de Constantine, en date du 11 Septembre 1860.

Archives nationales d'outre-mer

- FR ANOM GGA 3F12, adoption des projets pour la construction de l'aqueduc destiné à amener à Constantine les eaux du Mansourah, séance du 23 Juillet 1844. Référence internet ark:/61561/zh311hcabbgb

Ouvrages:

- Al Idrisi M , *le livre de Roger* , 1154, Palerme. Version arabe, *نزهة المشتاق في اختراق الآفاق*
- ALAGNA A, *stratigrafia per il restauro architettonico: il metodo dell'analisi stratigrafica delle supefici murarie per la conoscenza e la conservazione del costruito storico*, FRANCO TOMASELLI, ARACNE editrice, Roma, 2008
- Choay. F, *L'allégorie du patrimoine, Couleur des idées*, Paris, Seuil, 1992
- De la Malle, Payssonnel et Desfontaines: *voyage dans les régences de Tunis et d'Alger, Tome I*, Editeur des annales des voyages, Paris, 1838.
- DELAMARRE AD. H. AL, *exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1841-1842- 1843 -1844 -1845*, Archéologie, Gide et J. Baudry , Paris , 1850 in www.Gallica.bnf.fr
- El Bekri M , *description de l'afrigue septentrionale*, traduit par G. De Slane , imprimerie impériale , Paris , 1858.

- GSELL.S , *les monuments antiques de l'Algérie tome second* , ancienne librairie Thorin et fils Albert Fontemoing , Paris 1901
- Meyer. R, *mémoire déracinée*, édition Harmattan, 1999
- Playfair. L, *handbook for travellers in Algeria and Tunis forth Edition*, Murray's English handbooks, Londres, 1890
- RUSKIN J. , la couronne d'Olivier sauvage, *les sept lampes de l'architecture* , Société d'édition artistique , legs Auguste BRUTAILS , 1926
- Schefer CH, Cordier. H, *recueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire de la géographie depuis le XIII^{ème} jusqu'à la fin du XVI^{ème} siècle: description de l'Afrique tierce partie du monde de Léon l'Africain*, E. Leroux, Paris, 1898
- Shaw. T, Bourdeaux , *travels or observations relating to several parts of Barbary and the Levant*, traduit en français, Jean Neaulme, Lyon, 1743
- VARS CH , *Cirta : ses monuments, son administration, ces magistrats d'après les fouilles et les inscriptions* , ERNEST THORIN , Paris , 1895
- VIOLLET LE DUC E.E., *dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI^e au XVI^e siècle*, édition BANCE-MOREL de 1854 à 1868
- VIOLLET LE DUC. E.E, *l'architecture française du XI^e au XVI^e siècle*, Tome Huitième, format PDF, Michel Laglasse, Rénaud Lévesque and the Online Distributed Proofreaders Europe in <http://dp.rastko.net>
- Ravoisié A, *exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840- 1841- 1842*, beaux arts architecture et sculpture, premier volume , LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, ÉDITEURS , Paris , 1846 in <http://www.mom.fr/digimom>

Articles:

- BENACHOUR. N , «Constantine de la période ottomane dans les récits de voyage de LEON L'AFRICAIN et THOMAS SHAW» , revue des sciences humaines , Juin 2008 , n°29 , Algérie
- BERBRUGGER . A, «chute du pont de Constantine» revue Revue africaine : journal des travaux de la société historique algérienne, N°4, 1857
- Chronique : démolition du pont El kantara à Constantine , nouvelles annales de la construction, n°7, Juillet 1857
- De Bernard. L, article paru dans "le monde illustré" n°241, France, Novembre 1861
- Docente: Ing. Donatella Rita Fiorino , «Criteri per la datazione delle strutture: l'analisi stratigrafica delle strutture murarie e il diagramma di Harris», la Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari, année inconnue
- Duprat. B, «l'analyse des formes architecturales: cadre théorique, méthodes, application scientifiques» Laboratoire d'analyse des formes, Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon, formation doctorale in <http://www.laf.archi.fr/>
- Féraud. L , «lettre de si Chàban. Ben Djelloul, Kadi Hanafi à Constantine» traduite en français, revue Africaine, journal des travaux de la société historique Algérienne , n°68 , Mars 1868
- JOBERT. B, « FOUILLES D'HERCULANUM ET DE POMPÉI (Italie) », *Encyclopædia Universalis* [en ligne], consulté le 11 Mars 2014. In <http://www.universalis.fr/encyclopedie/fouilles-d-herculanum-et-de-pompei/>
- Martin. M, «pont d'El kantara à Constantine» , nouvelles annales de la construction, n°144, Décembre 1866

- Masciangelo. L, Zeka Lorenzi. F «l'analisi stratigrafica nel percorso di conoscenza della storia integrali del manufatto architettonico» in [http://www.rfa-italia.it/ files ATTI%201996-2010/atti_RFA1996/atti1996.pdf](http://www.rfa-italia.it/files/ATTI%201996-2010/atti_RFA1996/atti1996.pdf)
- MILETO. C , «L'analyse stratigraphique de l'architecture et son application à l'architecture traditionnelle , relevé du bâti ancien» in <http://www.rehabimed.net/Publicacions>
- POULOT , «naissance du monument historique» , article paru dans la revue d'histoire moderne et contemporaine , société d'histoire moderne/ tome XXXII , 1985.

Travaux de recherches:

- BOUCHARB. ACIRTA OU LE SUBSTRATUM URBAIN DE CONSTANTINE La région, la ville et l'architecture dans l'antiquité (Une étude en archéologie urbaine), thèse de doctorat, option urbanisme, université Mentouri Constantine, 2006
- BOUFENARA. K, le rôle du génie militaire dans la production des villes coloniales en Algérie, Annaba et Constantine, thèse de Doctorat es-science, sous la direction de Pr Labii B, Constantine
- DESACHY. B , De la formalisation du traitement des données stratigraphiques en archéologie de terrain V1 : aperçu historiographique - notes méthodologiques , thèse de doctorat , Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne , 2008
- Le Minh. N, Les murs de façade des maisons du quartier Bui Thi Xuan à Hanoi: relations entre les organisations constructives, formelles et spatiales et les modes d'appropriation, mémoire de maîtrise en sciences de l'architecture, Québec, 2005
- Tanguay. M, conserver ou restaurer: la dialectique de l'œuvre architecturale, thèse de Phd, faculté de l'aménagement, Montréal, 2012

Rapports de colloques

- GAZZOLA. P , «premier colloque sur les problèmes posés par la sauvegarde de l'architecture populaire» , SYMPOSIUM ICOMOS CSSR, 1971
- MAZOUZ. S , « La conservation du patrimoine : Didactiques et mise en pratique ». séminaire international le 4 & 5 novembre 2009, Constantine

Sites web:

- <http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/>
- <http://www.Gallica.bnf.fr>
- <http://www.icomos.org/fr/>
- <http://www.rehabimed.net/>

Figure.1 : reconstitution 3d de l'église Sainte Marie Madeleine de VEZELAY.....	19
Figure 2 : vue sur le rocher de Constantine du côté ouest.....	26
Figure 3 : la méthode de stratigraphie sédimentaire	28
Figure.4 : opération d'exhumation des vestiges souterrains	29
Figure 5 : classification des vestiges exhumés par typologie.....	29
Figure6 : enregistrement de la stratigraphie par le relevé sédimentaire et typologique	30
Figure 7 : la disposition non-perpendiculaire au so –coupe schématique de Wheeler.....	31
Figure 8 : vestiges de silos dans l'oppidum d'Enserune.....	32
Figure 9 : représentation des interfaces	38
Figure :10 Définition des trois types d'unités stratigraphique.....	39
Figure.11- rapport de contemporanéité directe.....	41
Figure.12- rapport de contemporanéité indirecte par équivalence.....	42
Figure.13. rapport de contemporanéité par fonction.....	42
Figure.14. rapport d'antériorité /postériorité	43
Figure.15- rapport d'antériorité/postériorité : unité recouvrant une autre.....	44
Figure.16 rapport d'antériorité/ postériorité: unité recoupant une autre.....	44
Figure.17 rapport d'antériorité/ postériorité: remplissage.....	45
Figure.18rapport stratigraphique de juxtaposition.....	45
Figure.19 : rapport stratigraphique de superposition.....	46
Figure. 20 le mur outrepassant la base de la colonne subsistante.....	46
Figure.21 : la couche de revêtement recouvrant la structure en bois et maçonnerie.....	46
Figure. 22 diagramme et synthèse de plusieurs coupes (Harris 1979).....	49
Figure 23 : vue aérienne dupont d'el kantara et son emplacement par rapport au roche.....	54
Figure 24: Le pont de Bab el kantara.....	54
Figure.25 Fragments d'inscription découvert en 1857.....	56
Figure.26 La restitution de pont d'El kantara à l'époqur romaine selon Ravoisié.....	58
Figure.27 Le pont d'El kantara à la première moitié du XIXème siècle.....	60
Figure.28. Croquis de Shaw du bas relief d'el kantara	63
Figure. 29.Croquis de Ravoisié du bas relief d'El kantara.....	63
Figure.30. Photo du bas relief d'el kantara.....	63
Figure. 31.Le relevé de DELAMARE d'El kantara1842.....	64
Figure.32.La culée inférieure Est d'el kantara.....	64
Figure .33.Le pont d'El Kantara en 1765	64
Figure. 34 élévation nord, plan et détail architectoniques du pont el kantara.....	65
Figure. 35. Elévation sud du pont d'el kantara sur le ravin, et détail des impostes de l'étage inférieur.....	66
Figure. 36 Le pont d'el kantara en 1850.....	67
Figure. 37Le pont d'el kantara en 1856.....	67
Figure.38 Démolition du pont d'El Kantara par les autorités.....	68
Figure. 39. La reconstruction de l'aqueduc d'el kantara.....	69
Figure. 40. Inscription marquant la date de construction du siphon.....	69
Figure. 41 Le pont d'El kantara construit par les français entre 1861 et 1864.....	69
Figure. 42 La réfection de l'arche centrale du pont d'el Kantara	70
Figure. 43 Destruction de l'arche en fonte et son remplacement par l'arche en béton.....	70
Figure. 44 : sens des coupes établies.....	72
Figure. 45 Vue sud du premier niveau.....	73

Figure 46 Premier niveau Vue de dessus	73
Figure. 47 le siphon de l'époque coloniale française	73
Figure. 48 le viaduc de l'époque coloniale française	73
Figure. 49. Plan niveau 1 d'el kantara.....	74
Figure. 50 Plan niveau 2 d'el kantara.....	74
Figure. 51. Plan niveau 3 d'el kantara.....	74
Figure. 52. Définition des interfaces sur la façade nord.....	75
Figure. 53. Définition des interfaces sur la façade sud.....	75
Figure. 54. Définition des interfaces sur les coupes AA/ BB.....	76
Figure. 55. Identification des unités stratigraphique sur la façade nord.....	78
Figure. 56 Identification des unités stratigraphique sur la façade sud.....	78
Figure. 57. Identification des unités stratigraphique sur les coupes AA/ BB.....	79
Figure. 58. Vestiges d'un pont inondé dans l'épaisseur de la partie inférieure d'el kantara.....	89
Figure. 59. la culée inférieure Est du pont.....	90
Figure. 60. la culée inférieure Est redoublée.....	90
Figure. 61. la pile antique de la partie supérieure et l'ancien specus.....	90
Figure. 62. L'état d'El kantara lors de la prise de Constantine	90
Figure. 63. Rétablissement de l'aqueduc d'el kantara en 1844.....	91
Figure. 64 Reconstruction d'un aqueduc en siphon en 1857.....	91
Figure. 65. Reconstruction du viaduc el kantara à arche centrale en fonte 1860.....	92
Figure. 66. Réutilisation du siphon pour le nouvel accès au chemin des touristes	92
Figure 67. Construction d'un enclos dans l'ouverture de la culée Est.....	93

Liste des tableaux et graphes

- tableau d'enregistrement des unités stratigraphiques.....	81
- diagramme stratigraphique de la façade Nord.....	86
- Diagramme stratigraphique de la façade Sud.....	87
- Diagramme stratigraphique de la coupe AA.....	88
- Diagramme stratigraphique de la coupe BB.....	89
- Diagramme stratigraphique synthétique du pont El kantara.....	90

Table des matières

	Dédicaces
	Remerciements
	Abstract
	Résumé en arabe
	Sommaire
Introduction générale.....	1
Problématique.....	2
Méthodologie.....	4
Motivations du choix du corpus d'étude.....	6
Structure du mémoire.....	7

Première partie: monument historique et stratigraphie

Introduction de la première partie

Chapitre 1:définition des concepts.....	9
Introduction du chapitre.....	9
1- le monument historique.....	9
1.1. Du monument au monument historique.....	9
1.2. La prise de conscience envers les œuvres du passé.....	10
1.2.1. L'antiquité et le moyen âge sous l'égide de l'ininteruption.....	10
1.2.2. La période de la renaissance et la rupture passé/ présent.....	11
1.2.3 Le duel rationalisme des lumières/ romantisme.....	11
1.3. Usage de la notion "monument historique".....	12
2- La stratification architecturale.....	14
2.1. Un tout compartimenté.....	14
2.1.1. Naissance et évolution de la vision stratigraphique.....	14
2.1.1.1. Le caractère synchronique des vestiges.....	14
2.1.1.2. La prise de conscience envers un passé diachronique et l'apparition d'une architecture historique et d'un vocabulaire stylistique y afférant.....	15
2.1.1.3. L'intérêt aux vestiges in situ et la lecture des monuments.....	16
2.2. L'apport du débat philosophique et intellectuel de la restauration.....	17
2.2.1. La polémique du XIX ^e siècle.....	17
2.2.1.1. L'antagonisme restauration/ conservation.....	18
2.2.1.2. La position philologique et la centralité de Boito.....	19
2.2.2. Le débat théorique italien du XX ^e siècle.....	21
2.2.2.1. La restauration historique.....	21
2.2.2.2. La restauration scientifique.....	22
2.2.2.3. La restauration critique.....	22
Conclusion du chapitre 1.....	24
Chapitre 2: l'étude stratigraphique:.....	25
Introduction du chapitre.....	25
1. Pourquoi l'étude stratigraphique ?.....	25
2. Naissance et évolution de l'étude stratigraphique.....	26
2.1. Le développement des sciences de la terre et la géologie moderne.....	26
2.2. L'introduction de l'étude de la stratigraphie en archéologie.....	27
2.2.1. La reprise de la méthode sédimentaire géologique.....	27

2.2.2. Le passage de la lecture en profondeur au décryptage typologique.....	28
2.2.3. L'association des deux approches sédimentaire et géologique.....	29
2.2.4. La lecture stratigraphique non perpendiculaire au sol.....	30
2.2.5. La carence de la lecture verticale bidimensionnelle et le passage à la troisième dimension	32
2.2.6. L'étude stratigraphique spatiale.....	33
2.3. L'étude de la stratification en architecture.....	34
2.3.1. Les éléments fondamentaux de la lecture stratigraphique.....	35
a- les interfaces.....	35
b- les unités stratigraphiques.....	35
c- les rapports stratigraphiques.....	36
2.3.2. L'explication de la démarche méthodologique de l'étude stratigraphique.....	36
I- la collecte des données.....	37
a- définition des interfaces.....	37
b- identification et balisage des unités stratigraphiques.....	38
c- enregistrement et documentation des unités stratigraphiques.....	39
II- traitement et interprétation des données.....	40
d- établissement des rapports stratigraphiques.....	40
e- diagramme stratigraphique séquentiel.....	47
f- établissement des scénarios d'évolution et de transformation: genèse de la stratification..	49
2.4. Le danger de l'erreur d'interprétation	50
Conclusion du chapitre.2.....	51
Conclusion de la première partie	52

Deuxième partie: Etude stratigraphique du pont El kantara de Constantine

Introduction de la deuxième partie.....	53
Chapitre 3: Présentation du corpus d'étude	54
Introduction du chapitre.....	54
1. Présentation du cas d'étude.....	54
2. Le pont d'El Kantara dans l'histoire à travers les textes:.....	55
2.1. Origines et prémisses du pont El kantara.....	55
2.2. Le pont à l'époque médiévale.....	59
2.3. Le pont au XVIII ^e siècle	62
2.4. Le pont à l'époque coloniale française.....	66
Conclusion du chapitre 3.....	71
Chapitre 4: étude exploratoire:.....	72
Introduction de chapitre.....	72
1. Première phase: Collecte des données.....	72
1.1. Identification des interfaces.....	75
1.2. Définition des unités stratigraphiques.....	78
1.3. Enregistrement des unités stratigraphiques.....	80
2. Traitement et interprétation des données.....	85
2.1. Etablissement des rapports stratigraphiques.....	85
2.2. Etablissement du diagramme stratigraphique.....	85
2.3. Etablissement des scénarios d'évolution.....	91
Résultats et conclusion du chapitre 4.....	96
Conclusion de la deuxième partie.....	98
Conclusion générale.....	99

Bibliographie.....	102
Liste des figures et planches.....	105
Liste des tableaux et graphes.....	107
Table des matières.....	108
	Liste des annexes
	Résumé

Annexe 1:

- Texte originelle d'Al idrisi décrivant le pont El kantara

وهذه المدينة أعني القسنطينة يحيط بها الوادي من جميع جهاتها كالعقد مستديراً بها وليس للمدينة من داخلها سور يعلو أكثر من نصف قامة إلا من جهة باب ميلة وللمدينة بابان باب ميلة في الغرب وباب القنطرة في الشرق وهذه القنطرة من أعجب البناءات لأن علوها يشف على مائة ذراع بالذراع الرشاشي وهي من بناء الروم قسي عليا على قسي سفلى وعددها في سعة الوادي خمس والماء يدخل على ثلاث منها مما يلي جانب الغرب وهي كما وصفناها قوس على قوس والقوس الأولى يجري بها الماء أسفل الوادي والقوس الأخرى فوقها وعلى ظهرها المشي والجواز إلى البر الثاني وباقي القوسين اللتين من جهة المدينة فإنما هما مفردتان على الجبل وبين القوس والقوس أرجل تدفع مضرة الماء ومصادرة الماء عند حملته بسيوله وعلى رقاب الأرجل قسي فارغة كالبنات صغار فربما زاد الماء في بعض الأوقات عند سيله فعلا الأرجل ومر في تلك الفرجات وهي من أعجب ما رأيناه من البناء.

- texte originelle d'Al Bekri décrivant le pont d'El kantara

ثم تسير من مدينة تيجس إلى مدينة قسنطينة، وهي مدينة أولية كبيرة أهلة ذات حصانة ومنعة ليس يعرف أحسن منها، وهي على ثلاثة أنهار عظام «5» تجري فيها السفن قد أحاطت بها تخرج من عيون تعرف بعيون أشقار تفسيره سود، وتقع هذه الأنهار في خندق بعيد القعر متناهي البعد قد عقد في أسفله قنطرة على أربع حنايا، ثم بني عليها قنطرة ثانية (ثم على الثانية قنطرة ثالثة) من ثلاث حنايا، ثم بني فوقهن بيت ساوي حافتي الخندق يعبر عليه إلى المدينة ويظهر الماء في قعر هذا الوادي من هذا البيت كالكوكب الصغير لعمقه وبعده. ويسمى هذا البيت العبور لأنه معلق في الهواء

- Lettre trouvée parmi les affaires de l'ancien secrétaire de Salah Bey, décrivant el kantara

الحمد لله ونحيط السيد شعبان بن جلول كان قاضي الحنيفة بقسنطينة ما نصه * الحمد لله ذكر لنا حذر الولاية ومنع البطل والخيرات سيدنا صالح باي ابفى الله تعالى وجوده ان النصراني الذي جاءه مع جماعته منهم لاجل بناء القنطرة المعروفة فديها بالمشبكة عند باب القنطرة اخبره ان تاريخ ببيان القنطرة ع السابق كما هو مكتوب بها بالسرياني بعد زمن نبي الله تعالى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بثلاثماية سنة وخمسة وثلاثين سنة ومنه الى سنتنا هذه وهي سنة ١٢٠٦ او اخر جهادي الثانية فيكون من زمن سيدنا عيسى الى سنة التاريخ المذكورة ١٧٩٢ على حسب ما ذكر وكتب هذا يوم الجمعة العشرين من جمادى الثانية سنة ١٢٠٦ وهو اليوم الذي سمعنا هذا الكلام * انتهى

Annexe 2: logiciels utilisés pour faire le relevé

- *Gaia Ortho*: programme de redressement de photos édité par Pierre ASSALI, chercheur au laboratoire de l'INSA de STRASBOURG. Ce programme offre moins de possibilités que le premier, mais il est plus facile à utiliser, plus adapté aux images matricielles (photos pixélisées), et est disponible gratuitement. Pour l'utiliser, il suffit d'avoir un nuage de points de coordonnées connus par rapport à un repère (x,y).

- *Digicad 3D*: Un programme conçu par Interstudio, disponible en version d'essai de 30 à 40 jours selon la demande effectuée sur le site d'accueil.¹⁹⁴ C'est un logiciel conçu spécialement pour la photogrammétrie architecturale, il permet d'effectuer une correction optique, élimination de la déformation de perspective et rectification des axes horizontaux et verticaux, ainsi que un redressement des surfaces courbes. Pour ceci; on doit avoir un nuage d'au moins 4 points de distances et/ou coordonnées connus. Le seul problème avec ce programme, c'est qu'il n'est pas très efficace avec des images matricielles, étant plus adaptés aux images vectorielles

Annexe 3: modèle des archives utilisés dans la recherche documentaire

¹⁹⁴ http://interstudio.net:8092/Form/form/form_eng.jsp

Archive du service historique de la défense, Vincennes, Paris:

